

Universidad Católica del Uruguay
Maestría en educación con énfasis en
dificultades del aprendizaje

Diversidad funcional intelectual
e inclusión laboral en Uruguay
Una investigación evaluativa

Mtra Alejandra B. Lasserre

Tutora: María del Mar Montoya

Junio 2023

Tabla de contenido

I.	Introducción.....	7
	A. Acerca de la terminología.....	7
	B. Objetivos de la investigación.....	8
II.	Tratamiento de la diversidad funcional en la historia.....	10
	A. Expósito.....	11
	B. Exterminio.....	12
	C. Segregación.....	14
	D. Rehabilitación, institucionalización y normalización.....	14
	E. Inclusión.....	17
	1. El modelo social.....	18
	2. El enfoque de las capacidades.....	20
	3. Modelo de la diversidad.....	23
III.	Legislación e inclusión laboral para personas con diversidad funcional.....	26
	A. Normativa Internacional.....	27
	B. Normativa Nacional.....	29
	C. Ingreso de personas con diversidad funcional al Estado.....	34
IV.	Diversidad funcional en Uruguay.....	37
	A. Encuesta nacional de personas con discapacidad (2004).....	37
	B. Censo de población (2011).....	40
V.	Educación especial en escuelas taller.....	44
	A. Programa de escuelas taller.....	45
	B. Desarrollo de competencias en escuelas taller.....	46
VI.	Investigación evaluativa del programa de escuelas taller.....	48
	A. Metodología.....	48
	B. Matriz FODA.....	49
	C. Selección de indicadores.....	51
	D. Recolección de información.....	51
	1. El cuestionario.....	51
	2. Los focus groups.....	53
VII.	Resultados.....	56
	A. Tratamiento de la diversidad funcional en Uruguay.....	56
	B. Presencia de diversidad funcional en Uruguay.....	60
	C. Legislación laboral para la inclusión.....	61
	D. Resultados de la investigación evaluativa.....	62
	1. Resultado del cuestionario.....	62
	2. Resultado de los <i>focus groups</i>	66

VIII. Conclusiones	75
A. Estereotipos hacia el tratamiento de la diversidad funcional	75
B. Legislación laboral hacia la inclusión.....	76
C. Situación socioeconómica y educativa de la diversidad	77
D. Investigación evaluativa	77

Resumen

El presente trabajo estuvo orientado hacia la realización de una investigación evaluativa de la implementación, desarrollo y resultados del programa de escuelas taller de formación ocupacional para adolescentes con discapacidad intelectual en la educación pública, haciendo hincapié en la problemática de la inclusión laboral de este colectivo.

Dado que todo programa se diseña para atender una necesidad, la investigación evaluativa propuesta tuvo como finalidad última conocer si los estudiantes desarrollan las competencias para su inserción en el mercado laboral o si, por el contrario, el programa implementado en las escuelas taller requiere ajustes que hagan posible alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos.

La metodología utilizada se apoyó en el uso de dos técnicas: el cuestionario y los focus groups. El cuestionario se orientó exclusivamente a los docentes de educación especial. En cuanto a los focus groups, se realizaron tanto a estudiantes egresados de escuelas taller como a sus referentes familiares y a docentes de este programa a fin de construir un esquema interpretativo sobre la temática en cuestión.

Las conclusiones a las que se han arribado se muestran sólidas y perfectamente coherentes entre sí, lo que les da gran verosimilitud.

Palabras clave: discapacidad intelectual, investigación evaluativa, escuelas taller, educación especial, inserción laboral.

Abstract

The present work was oriented towards the realization of an evaluative investigation of the implementation, development and results of the program of occupational training workshop schools for adolescents with intellectual disabilities in public education, emphasizing the problem of labor inclusion of this group.

Given that every program is designed to meet a need, the proposed evaluative research had as its ultimate purpose to know if students develop the skills for their insertion into the labor market or if, on the contrary, the program implemented in the workshop schools requires adjustments that make it possible to achieve the proposed learning objectives.

The methodology used was based on the use of two techniques: the questionnaire and the focus groups. The questionnaire was aimed exclusively at special education teachers. As for the focus groups, both students graduated from workshop schools and their family references and teachers of this program were carried out in order to build an interpretative scheme on the subject in question.

The conclusions reached are solid and perfectly coherent with each other, which makes them very plausible.

Key words: intellectual disability, evaluative research, workshop schools, special education, labor insertion

I. Introducción

En las últimas décadas, y en el marco de nuevos paradigmas, se evidencia una marcada tendencia a reformular las políticas de inclusión laboral de las personas con diversidad funcional. En lo que respecta específicamente a aquellas con diversidad funcional intelectual, las prácticas educativas para adolescentes y jóvenes en el ámbito de la educación pública están orientadas a la formación ocupacional en escuelas taller que abarcan aspectos tan diversos como carpintería, zapatería, confecciones, joyería y tecnología alimentaria, entre otros rubros. Si bien esta formación parece a priori ser recibida con beneplácito por parte de los stakeholders o grupos de interés, no existe una evaluación de su impacto, particularmente, en materia de inclusión laboral.

En este sentido, la falta de información de los resultados de esta política educativa específica debilita necesariamente la formulación de programas de mejora, siguiendo la máxima de *«lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre»*¹.

A. Acerca de la terminología

El lenguaje cumple una función clave tanto en la creación como en la perpetuación de hechos y fenómenos, como en la estigmatización y segregación de personas a partir de una determinada valoración social.

Las palabras o términos llevan asociados ideas y conceptos, y esta correspondencia no es azarosa, sino que representa valores culturalmente aceptados del objeto o ser nombrado. Estos valores se transmiten en el tiempo utilizando las palabras como vehículo. Con el tiempo, si se quiere cambiar ideas o valores, no hay más remedio que cambiar las palabras que los soportan y les dan vida. Como afirma Heidegger, «El que habla es el lenguaje, no el hombre...». (Palacios & Romañach, 2007, pág. 102)

¹ La frase corresponde a William Thomson Kelvin (lord Kelvin), físico y matemático británico (1824-1907).

En el presente trabajo utilizaremos la expresión «personas con diversidad funcional» adoptado por el Foro de Vida independiente, en lugar de «personas con discapacidad» utilizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Familia de las Clasificaciones. Dicho colectivo propone la introducción del término «diversidad funcional» en sustitución de otros que poseen una fuerte carga negativa y discriminatoria, tales como: «discapacidad», «minusvalía», «invalidez», «retraso», que siguen siendo de uso frecuente en el común de la población, así como por entidades internacionales y nacionales, reflejando una forma de sentir respecto a la diversidad funcional.

La elección del término “*persona*” es consecuente con la definición del Diccionario de la lengua de la Real Academia Española: «Individuo de la especie humana», cuyo uso no conlleva ninguna discriminación, mientras que “*diversidad*” está asociada a aquello que es frecuente en la especie humana: la variedad, la semejanza y la diferencia. En lo que respecta al uso del término “*funcional*”, se revaloriza el concepto de funcionalidad de los órganos o partes del cuerpo de los seres vivos: que se desplazan, se comunican, ven y oyen, entre otros.

De esta manera, la terminología “*personas con diversidad funcional*” está asociada a la postura de la filosofía del Foro de Vida Independiente: personas que funcionan de manera diversa o diferente en la sociedad, ya sea de manera circunstancial o permanente.

Adoptar esta terminología lleva necesariamente al uso de un lenguaje con una nueva visión de este colectivo de personas que fue y es objeto de discriminación y, asimismo, nos lleva a escuchar sus planteos y a valorar la diferencia.

B. Objetivos de la investigación

Con base en lo antes expuesto, esta investigación tendrá como **objetivo principal** la evaluación de la implementación, el desarrollo y resultados del programa escuelas taller de formación ocupacional para adolescentes con

diversidad funcional intelectual en la educación pública, haciendo hincapié en la problemática de la inclusión laboral de este colectivo.

Asimismo, se derivan del objetivo principal, **objetivos específicos** que se detallan a continuación:

En primer lugar, explorar la presencia de estereotipos asociados al tratamiento de la diversidad funcional que inciden en la inclusión laboral de este colectivo.

En segundo lugar, identificar las características de la población con diversidad funcional en la sociedad uruguaya y, en particular, aquellos aspectos relevantes hacia la inclusión laboral de jóvenes con diversidad funcional.

En tercer lugar, analizar la eficacia de la legislación orientada a la inclusión laboral de personas con diversidad funcional.

Para el logro de los objetivos antes expuestos utilizaremos el método conocido como *investigación evaluativa*, metodología rigurosa dirigida a investigar el valor de los programas educativos a partir de técnicas que poseen el rigor necesario para ser considerada una investigación científica.

La investigación evaluativa exige el mismo grado de control y rigor que la investigación básica. La diferencia esencial entre ambas es de orientación. En el caso de la investigación básica se trata de la producción de teoría o explicación de fenómenos mediante la determinación de relaciones entre variables. En la investigación evaluativa se trata de valorar una situación concreta (programa) y tomar decisiones alternativas (De Miguel, 2010, pág. 241).

Dado que todo programa se diseña para atender una necesidad, la investigación evaluativa propuesta tendrá como finalidad última conocer si los estudiantes desarrollan las competencias para su inserción en el mercado laboral o si, por el contrario, el programa implementado en las escuelas taller requiere ajustes que hagan posible alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos.

II. Tratamiento de la diversidad funcional en la historia

En una visión de largo aliento, el tratamiento de la diversidad funcional, al tener un carácter social e histórico, debe ser analizado tanto en el contexto de los presupuestos culturales, ideológicos y/o religiosos de su tiempo como en las condiciones socioeconómicas imperantes.

En este sentido, la literatura especializada en el análisis del tratamiento de las personas con diversidad funcional ha hecho énfasis en presentar tres grandes modelos teóricos que poseen una clara línea temporal: modelo de prescindencia, modelo rehabilitador y modelo social.

A lo largo del tiempo pueden distinguirse tres maneras o modelos de trato social a personas con diversidad funcional, modelos que coexisten en mayor o menor medida en el presente. Un primer modelo, que podría denominar prescindencia en el que se supone que las causas que dan origen a la diversidad funcional tienen un motivo religioso, ... El segundo modelo es el denominado rehabilitador. Desde su filosofía se considera que las causas que originan la diversidad funcional no son religiosas, sino científicas. ... El tercer modelo, denominado social, es aquel que considera que las causas que originan la diversidad funcional no son ni religiosas ni científicas, sino que son sociales; ... (Palacios & Romañach, 2008, pág. 102)

Si bien es cierto que dichos modelos teóricos describen el tratamiento de la diversidad funcional en una evolución conceptual que se extiende desde la intervención divina a la inclusión social, se intentará presentar en esta investigación una estructura descriptiva que no sea estrictamente cronológica, o sea, que no se presente como necesariamente evolutiva desde lo primitivo a lo moderno. Como sostiene Aguado Díaz en su *Historia de las Deficiencias*:

...la historia de las deficiencias aparece como una confrontación de corrientes, una oscilación entre lo que Laín define como enfermedad y pecado, que nosotros hemos englobado bajo los rótulos enfoques/actitudes pasivas versus activas, oscilación que está presente a lo largo de todos los modelos que históricamente se han producido. Se trata, no de la idea hebrea del vector rectilíneo, sino de la concepción griega del eterno retorno o, mejor, de la espiral. (Aguado Díaz, 1995, pág. 7)

A fines del siglo xix, Nietzsche retoma el tema del *eterno retorno* presentándolo como una ruptura con la idea del tiempo como flecha hacia un futuro prometedor derivada del cristianismo, para presentar la idea de la eterna caída del hombre tanto en lo bueno como en lo malo, tanto en las alegrías como en las tristezas. En palabras de Nietzsche, «¡El eterno reloj de la arena de la existencia se invertirá siempre de nuevo y tú con él, pequeña partícula de polvo!» (Nietzsche, 2011)

Atendiendo a estas consideraciones identificamos cinco paradigmas o estereotipos de tratamiento de la diversidad funcional a lo largo de la historia. Cada uno de ellos, aunque siempre presentes, adquirirán preeminencia en uno o varios momentos en la evolución de la humanidad: 1) expósito, 2) exterminio, 3) segregación, 4) rehabilitación y normalización e 5) inclusión.

A. Expósito²

En la economía primitiva de caza y recolección, el escaso desarrollo de las fuerzas productivas requiere que cada individuo sea capaz de lograr los medios necesarios para su propia supervivencia. Según de Abraham Maslow (1991), nos encontramos en el primer nivel de la pirámide de las necesidades llamado necesidades fisiológicas, o sea, las más básicas del ser humano de las que depende su supervivencia: comer, dormir, respirar.

En este sentido, es posible deducir que las personas con diversidad funcional, tanto como las personas heridas o envejecidas fueran “*dejadas atrás*” a fin de no afectar la supervivencia del grupo.

Se necesitarán varios miles de años para que la producción permitiese generar recursos excedentes que fuesen más allá de la supervivencia. A partir de ese momento, la sociedad empieza a estar en condiciones de asignar ese excedente a aquellos destinos que considere más adecuados.

Estamos pues en un momento trascendente en el tratamiento a las personas con diversidad funcional en el que, con el desarrollo de las fuerzas

² Expósito (Diccionario de la Real Academia Española [RAE]: «Dicho de un recién nacido: Abandonado o expuesto, o confiado a un establecimiento benéfico».

productivas, aquellas dejan de ser el resultado «natural» del proceso de supervivencia del grupo social, para ser la consecuencia de las creencias y la forma de actuar de cada sociedad.

B. Exterminio³

Las primeras civilizaciones hacen hincapié en la marginación, el desprecio y en el exterminio de la persona con diversidad funcional, tanto por razones que hacen a su nulo o escaso aporte a la comunidad, como por fundamentos religiosos vinculados al castigo divino. Estas prácticas varían según la sociedad en cuestión, ya que en algunas se daba muerte a las personas con diversidad funcional, mientras que otras evitaban las prácticas eugenésicas.

Se asumía que los niños que nacían con una diversidad funcional eran fruto del pecado, de una advertencia de los dioses, o que eran incapaces de desarrollar atributos útiles para la sociedad como el trabajo o la guerra, por lo cual era necesario prescindir de ellos recurriendo al infanticidio.

En Esparta, por ejemplo, que perseguía el culto a la fuerza física, los ancianos examinaban a los niños al nacer y, si eran considerados débiles o deformes según las Leyes de Licurgo (siglo ix y xii a.C.), eran arrojados desde el pico del Monte Taigeto (Aguado Díaz, 1995, pág. 16). En Grecia esta práctica fue expuesta por Aristóteles (384-322 a.C.) de la siguiente forma:

Para distinguir los hijos que es preciso abandonar de los que hay que educar, convendrá que la ley prohíba que se cuide en manera alguna a los que nazcan deformes; y en cuanto al número de hijos, si las costumbres resisten el abandono completo, y si algunos matrimonios se hacen fecundos, traspasando los límites formalmente impuestos a la población, será preciso provocar el aborto antes de que el embrión haya recibido la sensibilidad y la vida. El carácter criminal o inocente de este hecho depende absolutamente sólo de esta circunstancia relativa a la vida y a la sensibilidad. (De Azcárate, 1873, pág. 157)

³ Exterminio (RAE): «Matar o eliminar por completo de un lugar un conjunto de seres vivos».

Mientras tanto, en los comienzos de Roma era tradicional que el recién nacido fuera llevado al *pater familias* quien decidía si el niño iba a mantenerse o si fuese dejado para morir. La Ley de las xii Tablas de la antigua Roma creadas en los años 451 y 450 a.C. obligaba a matar a los niños que nacieran deformes, siendo la Roca Tarpeia la que cumplía las funciones del Monte Taigeto de Esparta. Recién en el 374 d.C. y como influencia del cristianismo, se prohíbe el infanticidio y la venta de niños como esclavos.

En general, podemos decir que el expósito y, fundamentalmente el exterminio, han sido prácticas usuales de la sociedad antigua clásica para niños y adultos con diversidad funcional y que, si bien esas prácticas fueron y son fuertemente cuestionadas, veremos cómo se han reiterado en distintas épocas de la historia de la humanidad, hasta algunas próximas a nuestros días.

En esa dirección, destacamos una experiencia paradigmática de exterminio en pleno siglo xx desarrollada por la Alemania nazi en los años posteriores a la crisis de 1929.

«Permitir la destrucción de una vida indigna de vivir» fue el título de un breve tratado publicado en Alemania en 1920 que fue objeto de un fuerte debate público en los años siguientes. En éste se sostenía que algunas personas vivas con daño cerebral, discapacidad intelectual, autismo y enfermedades psiquiátricas, estaban «mentalmente muertas», eran un «lastre humano» y «caparazones vacíos de seres» (Kershaw, 2007, pág. 262).

Si bien hubo un fuerte rechazo a esa postura por parte de los médicos en el período Weimar, con el ascenso de Hitler en 1933 la situación se agudizó y médicos y psiquiatras mostraron mayor disposición a aceptar posturas extremas. En consecuencia, se comenzó a preparar a la población para un «programa de eutanasia» que incluyó la divulgación de costos de mantenimiento de enfermos mentales y de aquellos que padecían enfermedades hereditarias, con el objetivo de que la población tomara conciencia de los inmensos recursos que se desperdiciaban en vidas «inútiles». Cuando se puso fin en 1945 al programa secreto de exterminio de

los enfermos y las personas con diversidad funcional, se calcula que habían sido víctimas de este unos 300.000 pacientes.

C. Segregación⁴

Si bien puede afirmarse que las personas con diversidad funcional han sido segregadas en prácticamente todas las épocas, es posible identificar períodos históricos en que esta es el estereotipo que prevalece en el tratamiento de este colectivo.

En la Edad Media, las personas con diversidad funcional fueron segregadas por razones que iban desde el miedo, pasando por el menosprecio, hasta llegar al rechazo por ser portadoras de espíritus malignos, demonios o por ser la consecuencia de un castigo divino.

Los fundamentos de la diversidad funcional en esta época fueron diferentes a los formulados en las primeras civilizaciones, siendo la característica sobresaliente la tradición demonológica que se expresa en la posesión diabólica.

A partir de la sanción del infanticidio hacia el año 374 d.C., la vida en sociedad de personas con diversidad funcional tuvo como característica diferencial la segregación. En algunos casos, fueron derivadas a celdas con escasa o nula atención y, en otros casos, al ser consideradas producto de brujerías, fueron perseguidas sumariamente.

En este contexto, el médico y el sacerdote tuvieron un rol definitorio en el tratamiento de las personas con diversidad funcional, encargándose de diagnosticar los comportamientos naturales o diabólicos, estando el peritaje médico supeditado a la teología (Aguado Díaz, 1995, pág. 23).

D. Rehabilitación, institucionalización y normalización

«La normalidad es un camino pavimentado.
El camino es cómodo para caminar, pero no crecen flores en él».
Vincent Van Gogh

⁴ Segregar (RAE): «Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales».

Con el desarrollo progresivo de la ciencia médica (particularmente en psiquiatría, psicoanálisis y psicología, entre otros avances), la diversidad funcional abandona paulatinamente su origen demonológico para ser considerada una enfermedad producto de causas naturales, biológicas o ambientales, lo que lleva a que sea tratada por profesionales especializados.

- **Rehabilitación**

El tratamiento profesional rehabilitador adquiere preponderancia a partir de la Primera Guerra Mundial, ofreciendo una alternativa a las mutilaciones sufridas en la guerra. Frente a esta problemática, y, ante la imposibilidad de la cura, se impone la rehabilitación: proceso dirigido por profesionales con el objetivo de que los mutilados recuperen su destreza física y puedan lograr un empleo remunerado.

Esta forma de entender el paradigma rehabilitador hace hincapié en que las causas en las que se fundamenta la diversidad funcional son exclusivamente originadas en aspectos vinculados a la salud, pudiendo estas personas ser útiles a la sociedad en la medida en que sean rehabilitadas. Así, el diagnóstico clínico y el tratamiento profesional pasan a ocupar un lugar preponderante en la rehabilitación de la persona con diversidad funcional.

Desde el punto de vista de las ideas, este paradigma se conoce como paradigma médico o rehabilitador, y será rápidamente adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus distintas declaraciones. Se caracteriza tanto por la educación especial como por una fuerte medicalización e institucionalización de la diversidad funcional, aspectos asociados a la «enfermedad» de la persona y a la necesidad de un tratamiento diferenciado en instituciones especializadas.

- **Institucionalización**

En este mismo sentido, la institucionalización tiene una larga historia en el tratamiento de la diversidad funcional. Los primeros «hospitales para locos» surgieron en la transición del medioevo al Renacimiento y se difundieron en la Edad Moderna. Se encontraban asociados a los valores cristianos de la caridad

y a la creencia de que la asistencia a los pobres y desvalidos era sinónimo de salvación del alma (Sacristán, 2009, pág. 168)

En el siglo xix, con la creación de los manicomios, se produjo una ruptura con la tradición del asilo fundamentado en la caridad y la misericordia. El manicomio constituyó un espacio terapéutico dirigido por médicos, siendo el confinamiento el factor clave de la curación, ya que se sostenía que se debía alejar a las personas de los hechos que podían haber originado su locura.

Estas instituciones que tuvieron origen en un espíritu reformista y humanitario fueron paulatinamente asimilándose a lo que hemos definido como segregación. En el correr de la primera mitad del siglo xx, contaban con personal poco capacitado y mal pago, los «reclusos» -como se les llamaba- solo podían salir de sus habitaciones un par de veces al día y, a menudo, estaban desnudos y se alimentaban y bañaban en grandes grupos (Bullock & Mahon, 2017, pág. 22). Este deterioro dio impulso en la segunda mitad del siglo xx al proceso denominado como desinstitucionalización.

Por su parte, desde la ciencia médica, comienzan a aplicarse nuevas terapias farmacológicas, así como terapias de choque, lobotomías y el uso de «camisas de fuerza», que se creía daban contención a la enfermedad.

- **Normalización**

Paralelamente, surgen corrientes orientadas al tratamiento de la diversidad funcional intelectual. Entre ellos, el principio de normalización⁵ que fuera formulado por primera vez por Bank-Mikkelsen en 1955, jefe del Servicio Danés de Retraso Mental, quien lo presentó como: «dejar que los retrasados mentales obtengan una existencia lo más cercana posible a lo normal» (Wolfensberger, 1972, pág. 27). Bank-Mikkelsen fue fundamental para que este principio se incorporara a la ley danesa de 1959 que rige los servicios a las personas con diversidad funcional mental.

⁵ Normalizar [RAE]. «Hacer normal una cosa que no lo era o que había dejado de serlo».

Diez años después, fue sistematizado por Bengt Nirje quien era director ejecutivo de la Asociación Sueca para Niños Retrasados. Nirje reformuló de la siguiente forma el principio: «poner a disposición de los retrasados mentales patrones y condiciones de la vida cotidiana que sean lo más cercanos posible a las normas y patrones de la corriente principal de la sociedad». Se trata por tanto de «crear condiciones a través de las cuales una persona discapacitada experimente el respeto normal al que cualquier ser humano tiene derecho» (Wolfensberger, 1972, pág. 27).

Desde los países escandinavos, este principio se extendió por toda Europa y alcanzó a los Estados Unidos y Canadá, donde Wolfensberger redefinirá este principio, dándole una formulación más didáctica:

Utilización de medios que sean lo más culturalmente normativos posible, con el fin de establecer y/o mantener comportamientos y características personales que sean lo más culturalmente normativos posible. Significa que, en la medida de lo posible, los medios de gestión humana deben ser típicos de nuestra propia cultura; y que una persona (potencialmente) desviada debe poder emitir comportamientos y una apariencia apropiada (normativa) dentro de esa cultura para personas de características similares, como la edad y el sexo. (Wolfensberger, 1972, pág. 28)

Algunas propuestas nos permiten acercarnos a la esencia de este principio. Implica, a modo de ejemplo, que a la persona se le enseñe no solo a caminar, sino a caminar con una marcha normal, de forma que su andar no refuerce su diversidad funcional. De igual manera, el principio de normalización fundamenta que tanto la cirugía estética como un corte de pelo adecuado pueden ayudar a mejorar la aceptabilidad de una persona con diversidad funcional. Al decir de Palacios y Románach (2008) «normalizar a las mujeres y hombres que son diferentes, aunque ello implique forzar a la desaparición o el ocultamiento de la diferencia que representa la diversidad funcional» (p. 38).

E. Inclusión

Luego de más de cien años de predominio del modelo médico o rehabilitador para el tratamiento de la diversidad funcional, las últimas décadas

han sido particularmente prolíficas en materia de nuevos paradigmas que tienen en común el rechazo a los modelos pasados y especialmente, la rehabilitación, medicalización e institucionalización.

Estas nuevas formas de pensar el tratamiento de la diversidad funcional no estuvieron ajenas de otros cambios que provinieron de las demandas de los más diversos colectivos sociales, como los afrodescendientes y otras minorías étnicas, las personas LGTB, la mujer, entre otros, que exigen el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos.

En el marco de este conjunto de transformaciones y crecientes demandas de los distintos colectivos sociales, el tratamiento de la diversidad funcional fue sometido a un intenso debate del cual surgirán nuevas líneas de acción que, si bien poseen un tronco común, hacen hincapié en aspectos diferentes pero complementarios. 1) El modelo social, que sostiene que la diversidad funcional no es un atributo de la persona sino una construcción social basada en obstáculos y barreras que crea la propia sociedad. 2) El modelo de las capacidades, que hace hincapié en las libertades efectivas que disponen las personas, profundamente diversas, al momento de evaluar su bienestar (capacidad de funcionar). 3) El modelo de la diversidad que pone especial énfasis en la dignidad de las personas con diversidad funcional, una dignidad que no tiene vínculos con la capacidad.

1. El modelo social

«Nada sobre nosotros, sin nosotros»
Movimiento de Vida Independiente

El modelo social de la discapacidad, surgido en los años sesenta del siglo xx, implicó un cambio radical en el tratamiento de las personas con diversidad funcional, por rechazar de plano los fundamentos del modelo médico o rehabilitador.

El punto de partida del nuevo paradigma se apoya en el abandono de la idea de percibir a este colectivo como personas enfermas que deben rehabilitarse a fin de integrarse a la sociedad, para mostrarse como personas

que se encuentran en una situación de desventaja, debido a que la sociedad ha construido un mundo pensado exclusivamente para personas «normales».

Los principales aspectos que caracterizan al modelo social son: a) Las causas que originan la diversidad funcional no están en el individuo sino en la sociedad de la que son parte, b) la responsabilidad de la integración social de estas personas se traslada desde la ciencia médica a las estructuras sociales y, c) las demandas de cambios hacia las personas con diversidad funcional surgen de ellos mismos y no de la dirigencia política, religiosa o profesional, como fue la norma hasta ese momento.

Para los defensores del modelo social, la diversidad funcional no es un atributo de la persona sino, muy por el contrario, una construcción social basada en obstáculos y barreras que crea la propia sociedad que impide que las personas con diversidad funcional puedan incluirse socialmente y diseñar su propio plan de vida en igualdad de oportunidades.

Por tanto, no son las limitaciones individuales las generadoras del problema, sino que la cuestión central está en las restricciones de la estructura social para prestar los servicios adecuados a este colectivo.

Por su parte, el modelo social sostiene y reafirma que las personas con diversidad funcional pueden hacer un aporte a la sociedad en igual medida que el resto de las personas, siempre que la sociedad vaya eliminando todas las barreras y obstáculos que pone en el camino de aquellas. En última instancia, se trata de rescatar las capacidades en vez de acentuar las discapacidades (Victoria, 2013, pág. 829).

Por lo anterior, si la diversidad funcional tiene una raíz fundamentalmente social, la intervención médico-rehabilitadora pierde relevancia y los esfuerzos deben concentrarse en la eliminación de las barreras sociales que impiden alcanzar una real igualdad de oportunidades. Por tanto, las demandas deben orientarse hacia la sociedad, hacia una sociedad que debe replantearse su diseño para hacer frente a las necesidades de todas las personas y, en consecuencia, hacia el Estado que tiene la responsabilidad de ir

eliminando los obstáculos creados socialmente que impiden garantizar el pleno respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas.

Adicionalmente, una característica que distingue al modelo social es que las demandas comienzan a ser canalizadas a través de movimientos que crean las propias personas con diversidad funcional, rechazando tanto las instituciones donde son «educados» hasta los programas de rehabilitación que le son aplicados.

El primero surge en los Estados Unidos con el nombre de Movimiento de Vida Independiente, que trasciende rápidamente fronteras, hacia Europa y Canadá. Se apoya en la filosofía de la autodeterminación y de la participación a través de la igualdad de oportunidades estando sus demandas orientadas hacia las barreras sociales, la indiferencia, el menosprecio, la discriminación y la inaccesibilidad arquitectónica que discriminan y limitan la potencialidad de este colectivo.

Este movimiento tuvo especial repercusión en el Reino Unido a través de lo que se conoció como modelo social británico. Fue resultado de la acción de un grupo de activistas y académicos con diversidad funcional que, a partir de la creación de la Unión de los Discapacitados Físicos contra la Segregación (UPIAS, por sus siglas en inglés), promovieron la libre elección de las personas con diversidad funcional respecto a permanecer o no en las instituciones especializadas.

En este modelo, el *problema* de la discapacidad se deriva de la falta de sensibilidad del Estado y de la sociedad hacia la diferencia que representa esa discapacidad. De ello se deduce que el Estado tiene la responsabilidad de hacer frente a los obstáculos creados socialmente a fin de garantizar el pleno respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas (Victoria, 2013, pág. 824).

2. El enfoque de las capacidades

«¿Igualdad de qué?»
Amartya Sen

A fines del siglo xx, surge un nuevo paradigma conocido como enfoque de las capacidades de Amartya Sen, que ha sido paulatinamente incorporado al análisis de la discapacidad dada la importancia que el autor le atribuye a la diversidad humana en su análisis de la igualdad, destacándose el trabajo de Toboso y Arnau (2008).

El punto de partida de su enfoque es la problemática de la igualdad en el marco del estudio del bienestar y calidad de vida de las personas. Para encarar este análisis, debe hacer frente a dos tipos de dificultades que se derivan tanto de la diversidad de la especie humana como de la pluralidad de los espacios relevantes.

La primera dificultad está relacionada con el hecho de que los seres humanos son profundamente diversos entre sí, tanto por sus características externas (ambientes naturales, sociedad, extracción social, riqueza heredada) como por sus características personales (edad, género, capacidad y talentos particulares). Sen (2021) entiende que al analizar la problemática de la igualdad no se puede pasar por alto esa diversidad humana, ya que tratar igual a personas diferentes lleva necesariamente a ser desigual con aquellas que se encuentran en una posición más desfavorable.

Los humanos somos profundamente diversos. ... La valoración de las demandas de igualdad tiene que ajustarse a la existencia omnipresente de esta diversidad humana. La potente retórica de “la igualdad del hombre”, a menudo suele desviar la atención de estas diferencias. Aunque tal retórica (por ejemplo, “todos los hombres nacen iguales”) se ha considerado siempre como parte esencial del igualitarismo, las consecuencias de pasar por alto esas diferencias entre los individuos, de hecho, pueden llegar a ser muy poco igualitarias, al no tener en cuenta el hecho de que el considerar a todos por igual puede resultar en que se dé un trato desigual a aquellos que se encuentran en una posición desfavorable (Sen, 2021, pág. 24).

La segunda dificultad está fundamentada en que toda teoría social que pretenda ser «verosímil», «mínimamente defendible» o «ética», debe procurar un tratamiento igualitario de alguna variable clave o «focal» derivada de la concepción de justicia social en la que se apoya (Sen, 2021, pág. 25). Esa

variable focal difiere de teoría en teoría: algunas se apoyan en la igualdad de ingresos, otras en igualdad de oportunidades o en la igualdad de las libertades o de las utilidades, entre otras variables focales usadas en las teorías sociales.

Por tanto, al estudiar la problemática de la igualdad se debe identificar una variable focal que permita responder a la pregunta «¿igualdad de qué?», o sea, identificar el «espacio relevante» en el que se van a comparar las personas.

Ahora bien, si no existiese diversidad humana, la igualdad en un ámbito podría ser compatible con la igualdad en otros ámbitos. De esta forma, la igualdad del ingreso podría ser congruente con la igualdad en ámbitos como la salud o bienestar. Pero, como somos profundamente diversos, la búsqueda de la igualdad en un espacio conduce necesariamente a desigualdades en otros espacios. De esta forma, si se procura la igualdad de ingresos, no se podrá lograr la igualdad de los derechos o las libertades. Y, si se busca la igualdad de los derechos o las libertades, se debe renunciar necesariamente a la igualdad de los ingresos. Aplicado a la temática que nos concierne, una persona con diversidad funcional no puede funcionar de la misma manera que una persona «normal», aunque ambos disponen exactamente del mismo ingreso. Por esta razón, la igualdad con respecto a una variable (por ejemplo, ingresos) puede llevarnos a una desigualdad en el ámbito de otra variable como, por ejemplo, capacidad de funcionamiento o bienestar.

Queda claro entonces que el aspecto clave que lleva a preguntarnos «¿igualdad de qué?», se apoya en la diversidad de los seres humanos de tal forma que, si se prioriza la igualdad en términos de una variable, resulta imposible lograr la igualdad en términos de otra variable.

Sen (2021) propone entonces el enfoque que denomina «enfoque de las capacidades», que supone juzgar la igualdad a partir de las realizaciones o logros conseguidos (funcionamientos) tanto como por la libertad de realizarse (capacidad de funcionar). Los «funcionamientos» son aquellas cosas que las personas alcanzan a hacer al vivir y que van desde aspectos elementales como alimentarse o tener salud hasta elementos más complejos como ser respetado

o sentirse feliz. Mientras tanto, las «capacidades» son las oportunidades para elegir y poder llevar una determinada clase de vida. Refleja las combinaciones alternativas de los funcionamientos que una persona puede lograr.

El enfoque de las capacidades nos lleva a incorporar al análisis las libertades efectivas que disponen las distintas personas, profundamente diversas, para poder alcanzar diferentes estilos de vida, definidos como maneras de vivir y conducirse en la vida. Para este enfoque, el paradigma rehabilitador y normalizador implicó la derogación de la voluntad de las personas con diversidad funcional haciendo que otros le digan lo que tienen que hacer para llegar a ser «normales», alterando su capacidad para lograr funcionamientos valiosos.

Las personas con diversidad funcional se enfrentan tanto a que la sociedad no asume su autonomía, como a la sobreprotección familiar y al prejuicio social de la dignidad inferior de sus vidas, lo que lleva a una confusión entre el logro de bienestar y la capacidad de decisión para alcanzar ese objetivo. De ahí que sea necesario reformular las políticas sobre personas con diversidad funcional para orientarlas hacia la autodeterminación de forma de construir una sociedad más abierta y diversa.

3. Modelo de la diversidad

«La diversidad es la vida, la uniformidad es muerte».
Foro de Vida Independiente y Divertad

Otra variante del modelo de inclusión está constituida por el modelo de la diversidad que surgió a partir del trabajo de Agustina Palacios y Javier Romañach. (Palacios & Romañach, 2007)

Estos autores sostienen que el modelo social incurre en los mismos errores del modelo rehabilitador y normalizador, en la medida que aspira a la «normalidad», a tratar de ser como el otro, en una supuesta normalidad incompatible con la diversidad que caracteriza a las personas con diversidad funcional.

En el modelo de la diversidad, el fundamento teórico está en la dignidad de las personas diversas, una dignidad que no tiene vínculos con la capacidad.

En este sentido, mientras que los principios del modelo social eran la igualdad de capacidades de las personas y su aportación a la sociedad, el modelo de la diversidad hará hincapié en la dignidad humana y la diversidad.

Este modelo tiene su punto de partida en que la condición de persona diversa no tiene por qué ser considerada como algo negativo, sino que es sencillamente, una persona diversa a otra, con lo que su presencia en la sociedad es un verdadero factor de enriquecimiento.

Hacia la búsqueda de un nuevo paradigma que ofrezca una vida mejor a las personas con diversidad funcional, se identifican distintos principios que sirven de base para conformar una nueva concepción social de la diversidad funcional: a) Erradicar la capacidad como indicador para el colectivo y sustituirlo por la dignidad: mismo valor para las vidas y mismos derechos. b) Reivindicar el valor de la diversidad humana y la participación en esta diversidad de este colectivo. c) Propugnar un cambio de terminología: sustituir «personas con discapacidad» por «hombres y mujeres discriminados por su diversidad funcional» o, más breve «personas con diversidad funcional». (Palacios & Romañach, 2008, pág. 108)

En esta dirección, la prioridad será proporcionar bienestar a las personas con diversidad funcional sustituyendo el concepto de capacidad por el de dignidad y usando la bioética como fundamento de dicho cambio. En síntesis:

El modelo de la diversidad propone claves para construir una sociedad en que todas las personas vean preservada plenamente su dignidad. Una sociedad en la que la diversidad funcional sea considerada como una diferencia con valor, y no como una carga, independientemente de la edad a la que se produzca. Una sociedad en la que exista la igualdad de oportunidades y nadie sea discriminado por su diferencia. (Palacios & Romañach, 2007, pág. 190)

Paralelamente, conscientes de que las palabras llevan asociadas ideas o conceptos que representan valores culturalmente aceptados del objeto, si se

desea cambiar los valores que las sustentan será necesario cambiar las palabras (Palacios & Romañach, 2007, pág. 102)

Los defensores del modelo de la diversidad entienden que es necesario ir hacia una terminología que evite su condición negativa y que no esté basada en la capacidad como muestra el modelo social. Para ello, proponen el uso del término «diversidad funcional» ya que identifica a personas que funcionan de manera diferente o diversa al realizar la misma función. El término «diversidad funcional» recoge todos los conceptos que se pretenden expresar respecto a este colectivo, a la espera que sea aceptada como una riqueza más dentro de la diversidad de la especie humana.

III. Legislación e inclusión laboral para personas con diversidad funcional

En lo que respecta a las condiciones laborales y calidad de vida, la literatura académica es muy amplia siendo el común denominador la influencia positiva que tiene el empleo en la motivación intrínseca de las personas y, por ende, en su bienestar o calidad de vida.

Según esta línea de pensamiento, el trabajo para las personas no representa solamente la posibilidad de obtener un salario, sino que es uno de los principales factores de inclusión y bienestar social.

Por otra parte, las posibilidades de obtener un empleo están determinadas por la educación y la formación que ha tenido la persona, de tal manera que constituyen un aspecto esencial para acceder a un trabajo de calidad.

La educación cumple, por tanto, una doble función: por una parte, una función sociológica que implica un cambio real del estatus de las personas y, por otra una función psicológica que está asociada al desarrollo de habilidades personales y a la creciente necesidad de una identidad personal.

De esta manera la formación pasa a cumplir un papel particularmente destacado y especialmente, en el lapso comprendido entre la enseñanza primaria y el momento de acceso al primer empleo. Es en esta transición cuando la persona busca lograr su autonomía.

En cuanto a la autonomía de las personas con diversidad funcional, el punto de partida será la planificación de la oferta educativa que los habilite a una vida independiente. Será necesario, por tanto, considerar puntualmente las demandas del contexto en que deseen ser incluidos, partiendo de los siguientes fundamentos:

- La diversidad es un hecho insoslayable en cualquier grupo humano. Todos poseemos niveles de funcionamiento diversos.
- Las capacidades y potencialidades de cada individuo pueden ser desarrolladas en cualquier contexto, ya sea educativo, laboral y/o social.

- En el caso de las personas con diversidad funcional, como en el resto de las personas, se debe brindar igualdad de oportunidades tanto en el punto de partida como en el de llegada.
- La segregación es un principio obsoleto y ampliamente discriminatorio, pero que puede estar subyacente en el comportamiento social. Por tanto, es primordial trabajar en el ámbito social rescatando que todas las personas tienen algo para aportar siendo responsabilidad de la sociedad la inclusión de las personas con diversidad funcional.
- Las barreras impuestas por la sociedad son el origen de gran parte de las diversidades funcionales de las personas, desde la falta de accesibilidad en las infraestructuras a las actitudes sociales hostiles.

En base a estas consideraciones se realiza a continuación, un breve comentario respecto a la normativa internacional y nacional referida a la inclusión laboral de personas con diversidad funcional.

A. Normativa Internacional

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es el primer documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos.

Debido a la falta de consenso internacional existente, en ese momento, sobre la obligatoriedad de proteger y respetar los derechos humanos, el documento no logró ser formalizado como un tratado internacional obligatorio para los Estados firmantes y se limitó a una declaración que fuera tomada como un ideal orientativo para la humanidad. Tres décadas después se alcanzó un consenso internacional suficiente para establecer la obligatoriedad para los Estados de proteger los derechos humanos, al entrar en vigor los pactos internacionales que, junto con sus protocolos opcionales y la DUDH, comprenden lo que se ha denominado Carta Internacional de Derechos Humanos.

En el artículo segundo se establece que:

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (ONU, 1948).

En el contexto de la diversidad funcional, es importante considerar algunos documentos que han sido reflejo del tratamiento hacia las personas de este colectivo.

En el año 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas anunció el Año Internacional de las Personas con Minusvalía, siendo el antecesor inmediato del Decenio de las Personas con Minusvalía, 1983 a 1993. El Programa Mundial de Acción sobre Personas con Minusvalía del año 1982 anunció principios relacionados a la prevención y rehabilitación de las personas con diversidad funcional.

Según esta línea de pensamiento, en lo referente al aspecto laboral, se hace especial énfasis en la situación de desventaja de este colectivo, siendo los Estados parte quienes deben implementar políticas de acción concretas con incentivos, asistencia técnica y económica a las empresas o centros laborales que brinden oportunidades de trabajo para las personas con diversidad funcional.

No obstante, la ONU reconsideró el cumplimiento real de los derechos de dicha comunidad y, en el mes de diciembre de 2006, se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo dando el puntapié inicial a la inclusión de las personas con diversidad funcional en aquellos funcionamientos que determinan su bienestar.

Dicha Convención es un instrumento jurídico internacional de derechos humanos que marcó un cambio de paradigma en el trato que reciben las personas con diversidad funcional, permitiendo de esta manera garantizar sus derechos y luchar contra la discriminación. Esta se fundamenta en ocho principios rectores: 1. El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual y la libertad de decidir y la independencia de las personas. 2. La no

discriminación. 3. La participación e inclusión. 4. El respeto por lo diverso como condición humana. 5. La igualdad de oportunidades. 6. La accesibilidad. 7. La igualdad entre mujer y hombre. 8. El respeto por el derecho a preservar la identidad de las personas con diversidad funcional.

En lo que respecta al marco laboral, en el artículo 27 se expresa que uno de los aspectos relacionados a la discriminación es la falta de oportunidades laborales para personas con diversidad funcional, intimando a los Estados parte a promover el autoempleo, así como también el empleo en el ámbito público y privado en un espacio inclusivo y accesible.

De igual forma, en el año 2015 la ONU adopta la Agenda 2030 como un plan a nivel mundial para erradicar la pobreza, luchar contra el cambio climático y reducir las desigualdades. En ese marco, cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacen referencia a las personas con diversidad funcional: educación de calidad, trabajo, poner fin a las desigualdades sociales, diseño de ciudades y sistemas de transporte accesibles. (Cepal, 2020, pág. 9)

Respecto al derecho al trabajo como uno de los principales factores que hacen a la vida independiente de las personas con diversidad funcional, es destacado a nivel internacional tanto por la ONU como por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como por otros organismos tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (OIT. Organización Internacional del Trabajo, 2019, pág. 8)

B. Normativa Nacional

La normativa que ampara los derechos laborales de las personas con diversidad funcional en Uruguay fue ajustándose fundamentalmente en base a los cambios propuestos por los organismos internacionales tal como se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 1***Evolución de la normativa para la protección integral de las personas con diversidad funcional***

Normativa	Breve descripción
Ley Nº 16.095 (20/11/1989).	Establece un sistema de protección integral para las personas con diversidad funcional y crea la Comisión Honoraria del Discapacitado. Establece (art. 42) la obligación de los organismos estales y las personas de derecho público no estatales a ocupar personas con diversidad funcional en una proporción no inferior al 4% de sus vacantes. La ONSC[1] será la encargada de controlarlo
Ley de protección al discapacitado derogada por Ley Nº 18.651 de 19/02/2010	Derogada
Ley Nº 17.216 (07/10/1999)	Sustituye el inciso final del art. 42 de la ley Nº 16.095, especificando que el cálculo del 4% se realiza en relación a las vacantes generadas en el periodo informado y cómo debe enviarse la información a la ONSC.
Derogada por Ley Nº 18.651 de 19/02/2010	Derogada
Decreto 431/999 (13/01/2000)	Dispone el efectivo cumplimiento del sistema de protección integral de las personas con diversidad funcional, oportunamente establecido en la Ley Nº 16.095 y define el procedimiento para realizar la provisión de vacantes.
Derogado por Ley Nº 18.651 de 19/02/2010 art. 93	
Ley Nº 18.094 (16/01/2007)	Modifica el art. 42 de la Ley Nº 16.096 estableciendo cómo se debe hacer el ingreso y que se debe reglamentar el mismo en los distintos organismos
Derogada por Ley Nº 18.651 de 19/02/2010 art. 93	
Decreto 205/007 (21/06/2007)	Reglamenta Ley Nº 18.094 sobre obligación de ocupar personas con diversidad funcional.
Ley Nº 18.651 (09/03/2010)	Protección integral de Personas con discapacidad. Deroga toda la normativa anterior a excepción del Decreto 205/007. Se define personas con discapacidad y sus derechos. Se crea la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad dependiendo del MIDES. Se redefine la obligación de ocupar personas con diversidad funcional (art. 49).
Ley Nº 18.719 (27/12/2010)	El art. 9 establece que la ONSC solicitará anualmente a los organismos y entidades obligadas informes sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Semestralmente los organismos indicarán el número de personas con diversidad funcional ingresadas, con precisión de la diversidad funcional y el cargo ocupado.
Ley Nº 19.149 (11/11/2013)	El art. 6 incorpora a los cometidos de la ONSC el control del cumplimiento de los cupos de discriminación positiva que las normas específicas determinen en los incisos 2 al 15. En caso de incumplimiento, la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá no habilitar los llamados que se realicen a través del Sistema de Reclutamiento y Selección Uruguay Concurso.
Decreto 79/014 (28/3/2014)	Decreto reglamentario de los arts. 49 y 50 de la Ley Nº 18.651, de aplicación para las dependencias del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 19.438 (14/10/2016) art.4	El art. 4 establece obligación de los organismos de informar a ONSC en oportunidad de iniciar un proceso de selección de personal para la provisión de vacantes, en forma expresa el o los perfiles que se cubrirán con los cargos, funciones y créditos presupuestales afectados al cumplimiento de las disposiciones del artículo 49 de la Ley Nº 18.651, de 19 de febrero de 2010, y el artículo 4º de la Ley Nº 19.122, de 21 de agosto de 2013

ONSC (2021)

Los cambios más relevantes se presentan resumidamente a continuación:

- 1989 – En este año, la Ley n.º 16.095 estableció:
[...] un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas. (Artículo 1)

La ley considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación con su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Respecto a la inserción laboral, estableció la obligación de los organismos estatales y las personas jurídicas de derecho público no estatales, a ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4 % de sus vacantes. Sin embargo, dicha ley nunca fue reglamentada y por tanto no llegó a establecerse ningún mecanismo para su aplicación.

- 2001 - En lo que concierne al reconocimiento de la lengua de señas uruguaya, la Ley n.º 17.378 del 25 de setiembre de 2001, establece en el artículo 1:

Se reconoce a los efectos a la Lengua de Señas Uruguaya como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la República. La presente ley tiene por objeto la remoción de las barreras comunicacionales y así asegurar la equiparación de oportunidades para las personas sordas e hipoacúsicas.

- 2008 - Uruguay ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, estableciendo entre otros, el derecho a: la vida, el respeto a su dignidad humana, la igualdad ante la ley y la no discriminación, la accesibilidad, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas, a la libertad y

seguridad, la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, la protección de la integridad personal, la libertad de desplazamiento, elección de residencia y nacionalidad, vivir en forma independiente y ser incluido en la comunidad, la movilidad personal, la libertad de expresión y opinión y de acceso a la información, el respeto de la privacidad, respeto al hogar y la familia. Así como también, a la educación, a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, a la habilitación y rehabilitación, a trabajar en igualdad de condiciones con los demás, a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias y a la protección social, a participar de la vida política y pública, a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, entre otros derechos.

- 2010 - En línea con esta ratificación, la Ley n.º 18.651, del 9 de marzo de 2010, “Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad”, incorpora una nueva perspectiva sobre los derechos de las personas con diversidad funcional en Uruguay. Establece:

Un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas.(Artículo 1)

La presente ley mantiene casi sin cambios la definición de discapacidad como:

[...] toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación con su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. (Artículo 2)

La nueva ley hace referencia a la necesidad de modificar la sociedad, además de aportar servicios y prestaciones a las personas con

diversidad funcional, significando un cambio sustancial respecto a la visión que se tenía sobre el tema.

- 2013 - El Ministerio de Educación y Cultura creó la Comisión de Continuidad Educativa. Por primera vez la educación en sus diferentes sectores, el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) abordan el problema de la continuidad educativa e inclusión laboral de jóvenes y adultos con discapacidad que egresan de escuelas especiales.
- 2013 - Se incorpora un cupo para personas con diversidad funcional en la Ley de Empleo Juvenil que comprende exoneraciones tributarias a las empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 30 años.
- 2013 - El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Banco de Previsión Social (BPS) implementan la reglamentación del artículo 25 y siguientes del capítulo iv de la Ley n.º 18.651, "Asistencia Personal para Personas con Discapacidades Severas", a ejecutarse en el primer semestre de 2014.
- 2014 - El Decreto 79/014, de marzo de 2014 establece la obligación de los incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional a ocupar personas con diversidad funcional, que reúnan las condiciones de idoneidad requeridas para el desempeño de la función, en una proporción mínima no inferior al 4 % (cuatro por ciento) de las vacantes existentes en cada uno de los incisos mencionados al 31 de diciembre de cada año. Para estar en condiciones de acceder a la postulación a dichos cargos, las personas con diversidad funcional deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, bajo la órbita del Mides.
- 2015 - La Ley n.º 19.353 de 2015 crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y establece que:

La presente ley tiene por objeto la promoción del desarrollo de la autonomía de las personas en situación de dependencia, su atención y asistencia, mediante la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), como conjunto de acciones y medidas orientadas al diseño e

implementación de políticas públicas que constituyan un modelo solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado. (Artículo 2)

- 2019 - La Ley n.º 19.691 del año 2019, establece que los empleadores de la actividad privada deberán emplear en todo nuevo ingreso a personas con discapacidad, que reúnan las condiciones y la idoneidad para el cargo, por el 4 %, en forma gradual, cumplidos tres años de la entrada en vigor de la ley.

C. Ingreso de personas con diversidad funcional al Estado

El último informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) correspondiente al año 2021, aporta información de relevancia respecto al ingreso de personas con discapacidad en el Estado.

Figura 1
Evolución del ingreso de personas con discapacidad a los Organismos del Estado por año

Al analizar el ingreso de personas con diversidad funcional al Estado (incluyendo a las personas jurídicas de Derecho Público no estatal), se

concluye que de la reserva mínima legal del 4 % de las vacantes generadas a ser cubiertas por este colectivo, solo se cubrió el 0,4 % en el ejercicio 2021. En términos cuantitativos, se produjeron 4.545 vacantes y solo hubo 18 ingresos de personas con diversidad funcional cuando de acuerdo con la citada ley deberían haber ingresado 175 personas. Solo seis organismos cumplieron con el mínimo del 4 % establecido por ley: Administración Nacional de Correos, cuatro intendencias e Inefop. Lo más llamativo es que el Poder Legislativo, la totalidad de los ministerios y el Poder Judicial tienen un porcentaje de cumplimiento de la ley del 0 % en 2021.

La evolución de los ingresos de personas con diversidad funcional a organismos del Estado desde el año 2000 al presente indica que, si bien se observa una mejora tendencial, la situación es altamente deficitaria, de forma que lo ocurrido en el ejercicio 2021 no es la excepción sino la regla en la Administración Pública.

En virtud del objeto de estudio de esta investigación, los datos de mayor significancia son los que detallan el tipo de diversidad funcional de las personas que ingresan en el Estado («Tabla 2»).

Tabla 2

Ingreso de personas con discapacidad en el Estado por tipo de discapacidad - 2010/2021

Tipo de Discapacidad	Total	%
Motriz	206	35%
Síquica/Intelectual	93	16%
Audición/Habla	122	21%
Visión	86	15%
Otras	86	15%
Total	593	100%

ONSC (2021)

Los datos muestran que durante el período 2010-2021 casi la tercera parte de los ingresos estuvieron asociados a una discapacidad motriz, seguida por la discapacidad auditiva/habla con el 21 % y luego por las restantes

discapacidades en igual participación (15 %) incluyendo la psíquica/intelectual (16 %).

Resulta significativo que el 82 % de los ingresos fueron para desempeñar tareas de índole administrativa, siendo las diversidades funcionales motrices, psíquicas e intelectuales las de mayor representatividad entre las personas que ingresaron en el año 2021.

Figura 2
Ingreso de personas al Estado por tipo de discapacidad (2021)

Asimismo, los datos arrojados evidencian que, del total de las personas ingresadas, un 56 % son hombres y 44 % mujeres, y el mecanismo de ingreso es en un 56 % por concurso y en un 44 % por designación directa. La franja etaria se concentra entre menores de 30 años con el 56 % de los ingresos, seguida por personas de entre 30 y 45 años (28 %) y de 46 años o más (16 %).

IV. Diversidad funcional en Uruguay

La información estadística respecto a las personas con diversidad funcional en Uruguay es especialmente escasa, aspecto destacado en las observaciones del informe a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 31 de agosto de 2016. (Pastor, 2019)

A. Encuesta nacional de personas con discapacidad (2004)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) con la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD) realizaron en 2004 la Encuesta nacional de personas con discapacidad como un módulo de la Encuesta continua de hogares. Esta encuesta, proporciona información sobre características sociodemográficas y económicas de la población, en las localidades de 5.000 o más habitantes de todo el país.

Como marco conceptual de referencia, se adoptó la “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” (CIF), aprobada por la quincuagésima cuarta Asamblea Mundial de Salud, el 22 de mayo del año 2001 (OMS). Así, el concepto de discapacidad establecido en la encuesta aplicada es el siguiente:

«La discapacidad es toda limitación y restricción en la participación, que se origina en una deficiencia que afecta a una persona en forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social». (INE-CHND, 2004, pág. 4)

Las limitaciones o restricciones se evalúan comparándolas con los estándares comúnmente aceptados en la población. Toda desviación de la norma generalmente aceptada con relación al estado biomédico y sus funciones representa una limitación o restricción.

De dicha encuesta se obtuvo la siguiente información:

- La prevalencia de la discapacidad alcanza al 7.6 % de la población total residente en hogares particulares urbanos de localidades de 5.000 o más habitantes (aproximadamente un 82 % de la población total del

país). En cifras absolutas la población con al menos un tipo de discapacidad se estimó en 210.400 personas.

Tabla 3

Porcentaje de la población con al menos una discapacidad (2004)

Área Geográfica	Hombres	Mujeres	Total
Montevideo	6,7%	8,6%	7,7%
Interior urbano	7,2%	7,8%	7,5%
Total	7,0%	8,2%	7,6%

(INE, 2004)

- La mayoría de la población con discapacidad (66 %) tiene un solo tipo de discapacidad, en tanto el 34 % presenta dos o más discapacidades.
- Respecto a la discapacidad declarada como principal, el mayor porcentaje (31.3 %) refiere a las dificultades para caminar, ya sea el no caminar o el tener limitaciones para movilizarse. En orden de importancia le siguen la visión (ceguera o limitaciones para ver) con el 25 % y las limitaciones mentales con el 17 % de la población.

Tabla 4

Principal discapacidad en el total de personas con discapacidad (2004)

Principal Discapacidad	Hombres	Mujeres	Total
Visión	21,8%	27,3%	25,0%
Audición	14,6%	12,9%	13,6%
Habla	3,3%	1,7%	2,4%
Caminar	27,3%	34,3%	31,3%
Mover brazos o manos	4,3%	6,0%	5,3%
Limitaciones mentales que dificultan el relacionamiento	7,3%	5,4%	6,2%
Limitaciones mentales que dificultan el aprendizaje	15,1%	7,7%	10,8%
Otra limitación Permanente	6,3%	4,7%	5,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

(INE, 2004)

- El alto porcentaje de personas con discapacidad de 25 años o más de edad que carecen o tienen muy bajo nivel de instrucción (37.7 %), contrasta con el observado para el resto de la población (12.6 %).

Tabla 5***Porcentaje de la población de 6 a 18 años por asistencia a un establecimiento educativo según presencia de discapacidad (2004)***

Personas	Asiste	No asiste	Total
Con discapacidad	81,8%	18,2%	100,0%
Sin Discapacidad	90,6%	9,4%	100,0%
Total	90,3%	9,7%	100,0%

(INE, 2004)

- Casi la mitad (48 %) de las personas con discapacidad pertenecen a los hogares de menores ingresos ubicados en el primer y segundo quintil y solamente un 30 % se ubican en el cuarto y quinto quintil. Esta situación contrasta con la posición del resto de la población donde el 43.2 % se sitúa en los quintiles de ingresos más altos y solamente el 35 % en los más bajos.

Tabla 6***Porcentaje de hogares por quintiles de ingreso según presencia de discapacidad (2004)***

Presencia de discapacidad	Porcentaje de hogares según quintil de ingreso					Total
	Quintil 1	Quintil 2	Quintil 3	Quintil 4	Quintil 5	
Con Discapacidad	24,8%	23,3%	22,4%	17,6%	11,9%	100,0%
Sin Discapacidad	16,0%	19,1%	21,7%	22,4%	20,8%	100,0%
Total	16,7%	19,5%	21,7%	22,0%	20,1%	100,0%

(INE, 2004)

- Solo un 16.5 % de la población con discapacidad económicamente activa está empleada, porcentaje que contrasta con el observado para el resto de la población (53.4%). Los porcentajes se mantienen prácticamente invariables tanto para Montevideo como para el interior urbano.

Tabla 7

Tasa de empleo por grupo de edades según presencia de discapacidad (2004)

Presencia de discapacidad	Grupo de edades				Total
	14 a 29	30 a 49	50 a 64	65 o más	
Con Discapacidad	19,5%	38,6%	33,8%	4,1%	16,5%
Sin Discapacidad	43,2%	79,0%	62,7%	12,4%	53,4%
Total	42,5%	77,3%	60,1%	10,3%	50,2%

(INE, 2004)

B. Censo de población (2011)

El último censo de población de 2011 incluye un módulo de discapacidad con el objetivo de identificar a personas con limitaciones en la población, según tipo de limitación y grado de severidad basado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. (OMS, 2001). Para el Censo de 2011 se introdujo la siguiente definición de discapacidad:

Limitación en la actividad y restricción en la participación, originada en una deficiencia que afecta a una persona en forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social.» (INE-CHND, 2004, pág. 4)

El cuestionario incluye cuatro áreas del funcionamiento de las personas referidas a dificultades permanentes para ver, oír, caminar o subir escalones y entender o comprender; clasificadas en tres niveles: leve, moderada y severa.

Un resumen de los resultados obtenidos se presenta a continuación:

- Si se considera a las personas que tienen al menos una limitación, la prevalencia de limitaciones en la población es de 17,7 %, lo que equivale a 514.286 personas (Nuñez, 2019, pág. 185)
- Otros estudios sostienen que el 15,9 % de la población (517.771 personas) tiene algún tipo de discapacidad permanente, porcentaje similar al estimado por la OMS y el Banco Mundial para la población mundial (15 %). (Meresman, 2013, pág. 20)

Tabla 8

Prevalencia de limitaciones en la población mayor de 5 años según tipo de limitación (Censo 2011)

Prevalencia de limitaciones	Dificultades permanentes para:				Con al menos una limitación
	Oír	Ver	Caminar	Entender	
Prevalencia de la limitación	4,0%	10,7%	7,0%	2,9%	17,7%
Limitación severa	0,1%	0,1%	0,5%	0,2%	0,8%
Total de Personas con limitaciones	117.825	310.287	203.899	83.063	514.286

(Núñez, 2013)

- La prevalencia de limitaciones en la población según niveles de limitaciones nos indica que el 0,8% de la población (23.053 personas) presentan dificultades severas, mientras que el 12,5% presenta limitaciones leves y el 4,4% moderadas, lo que lleva a una prevalencia de al menos una limitación total del 17,7% de la población. (Meresman, 2013, pág. 21)

Tabla 9

Prevalencia de limitación en la población según tipo y nivel de limitación (Censo 2011)

Nivel de limitación	Tipo de limitación				Al menos una limitación
	Oír	Ver	Caminar	Entender	
Leve	2,9%	7,9%	4,4%	1,9%	12,5%
Moderada	0,7%	1,8%	1,8%	0,8%	4,4%
Severa	0,1%	0,1%	0,4%	0,2%	0,8%
No tiene dificultad	96,3%	90,2%	93,4%	97,2%	82,3%

(Núñez, 2013)

- En materia de prevalencia de limitaciones por tipo, la visión ocupa el primer lugar tanto en mujeres (12,8 %) como en hombres (8,3 %), seguida por audición (4 % aproximadamente), caminar que impacta más en mujeres (8,9 %) que en hombres (4,9 %), y, por último, entender que afecta el 2,9 % de hombres y 2,8 % de mujeres.

Tabla 10
Principal discapacidad en el total de personas según sexo - Censo 2011

Principal Discapacidad	Hombres	Mujeres
Visión	8,3%	12,8%
Audición	3,8%	4,3%
Caminar	4,9%	8,9%
Entender	2,9%	2,8%
Al menos una limitación	14,9%	20,1%

(Núñez, 2013)

- Por último, tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo y desempleo muestran, como era de esperar, niveles significativamente mejores en las personas sin limitaciones que en aquellas con limitaciones. La situación es aún más grave en las mujeres con tasas de actividad y empleo que no superan el 30 %.

Tabla 11
Tasa de actividad, empleo y desempleo según prevalencia de limitaciones - Censo 2011

Tasa de actividad, empleo y desempleo	Hombres		Mujeres	
	Sin Limitaciones	Con Limitaciones	Sin Limitaciones	Con Limitaciones
Tasa de actividad	77,4%	46,8%	59,4%	30,5%
Tasa de empleo	74,0%	44,5%	54,3%	27,5%
Tasa de desempleo	4,4%	4,8%	8,6%	9,7%

(Núñez, 2013)

- De acuerdo con el Censo de 2011, existen 47.799 niños y adolescentes con discapacidad que representan el 5,6 % del rango de edad de 0 a 17 años, porcentaje similar al 5,4 % estimado por la OMS para la población infantil mundial
- Según el tipo de discapacidad, en el segmento de niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años, un 4 % (23.472 personas) tiene dificultades para aprender o entender y, una tercera parte (8.500 personas) tiene dificultades moderadas o severas. Un 2,3 % (19.885) de las personas menores de 18 años tiene dificultades severas para ver o son ciegos. Un 0,8 % (6.375 personas menores de 18 años) presenta

dificultades para oír y 1.500 personas dentro de estos tienen mucha dificultad. Por último, un 0,8 % (6.274 personas) de entre 2 y 17 años, posee dificultades importantes para caminar o subir escalones.

- En materia de acceso a la educación, un 72,8 % de los niños y adolescentes menores de 14 años con limitaciones tuvieron acceso a la educación común o educación especial, frente al 97,5 % de sus pares sin limitaciones. Por otra parte, solo 3 de cada 10 niños con limitaciones severas accedió a la educación en 2011 y apenas el 9 % de los jóvenes con limitaciones, entre 14 y 29 años, estaban empleados ese año, en comparación con el 59 % de los jóvenes sin limitaciones (INE, 2011).

Es importante destacar que el incremento cuantitativo de personas con diversidad funcional en la información recolectada en el 2011 con respecto a la encuesta realizada en el año 2004 responde fundamentalmente al cambio en el formato de las preguntas efectuadas. En el correspondiente al año 2011, se preguntó si «¿tiene dificultad?», desagregándose en tres niveles (alguna dificultad, mucha dificultad, no puede hacerlo) lo que provocó el aumento significativo en las cifras absolutas de personas con diversidad funcional. Mientras tanto, en la encuesta del año 2004 solo se preguntó sobre limitaciones de forma dicotómica. Las afirmaciones anteriores sugieren que el número de personas que declaró tener al menos una limitación no es equivalente al número de personas con diversidad funcional.

V. Educación especial en escuelas taller

La educación en Uruguay ha tenido tradicionalmente cinco pilares fundamentales: gratuidad, laicidad, obligatoriedad, universalidad y libertad de cátedra. Aunado a esto, los principios generales que orientan las políticas educativas para el período 2020-2025 en nuestro país hacen referencia a los aprendizajes de calidad con énfasis en las poblaciones más vulnerables.

En los últimos años, se han realizado importantes esfuerzos en procura de la inclusión de estudiantes con diversidad funcional en las instituciones públicas comunes, prestando especial atención a los procesos de transformación de las instituciones educativas hacia la inclusión.

Por otra parte, la educación especial continúa cumpliendo un rol significativo en la enseñanza uruguaya tal como lo hizo desde sus orígenes a principios del siglo pasado.

La educación especial en este país comenzó a considerar la atención de niños con algún tipo de «deficiencia física o retraso mental» (ATD, 2017, pág. 13), en el año 1910 con la inauguración del Instituto Nacional de Sordomudos y luego con la Escuela al Aire Libre en el año 1913. En esa línea de acción se crea la Escuela Auxiliar (de recuperación psíquica) en 1929 y la Escuela Hogar para niños irregulares de conducta.

La primera escuela de recuperación psíquica, en el año 1949, brindó atención a niños con diversidad funcional intelectual desde edad preescolar hasta la adultez con un programa de rehabilitación con énfasis en las funciones básicas para el aprendizaje.

En lo que respecta a la formación laboral de adolescentes con diversidad funcional, la escuela especial en modalidad de taller intentaba dar respuesta a las demandas formativas de dicha comunidad.

En el año 1979, se elaboraron programas de educación común, inicial y especial que comenzaron a implementarse un año después. El énfasis de estos recaía sobre el perfil de salida de los estudiantes, con una significativa diferenciación en clases diferenciales, discapacitados nivel A y B,

discapacitados visuales, auditivos, hipoacúsicos y programas de talleres para discapacitados auditivos, intelectuales y visuales.

En el año 1986, surge el Proyecto de Integración al Discapacitado, transformando las clases de recuperación en clases de apoyo. Tres años después se aprobó la Ley n.º 16.095 referida a la atención de los estudiantes con diversidad funcional en los centros educativos en base a: asistencia a la escuela de educación especial, a escuela común con el apoyo de una docente itinerante o de apoyo y, por último, asistencia a ambas escuelas en régimen de contraturno.

A partir de la década del noventa se comienza a asociar los aprendizajes con un conjunto de conocimientos, valores y destrezas fundamentales para vivir en sociedad. En consecuencia, se habla de habilidades como factor determinante de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional.

A. Programa de escuelas taller

Este programa se desarrolla en tres años, con formación en talleres específicos: lavadero, carpintería, zapatería, tecnología alimentaria, joyería, cerámica, huerta, mantenimiento, informática, electricidad, polivalente y estética. Además, se cuenta con apoyo pedagógico por parte de un maestro. La carga horaria es de quince horas semanales.

La formación implica la incorporación de conocimientos y competencias necesarias para que los jóvenes con diversidad funcional intelectual logren la inclusión en el mercado de trabajo al momento de su egreso.

Cuando el estudiante alcanza los dieciocho años y egresa de las escuelas taller, tiene dos destinos posibles: el ingreso a instituciones privadas o a la educación de adultos bajo la órbita de la educación pública. En el primer caso, la oportunidad de ingresar a una institución privada se limita a que algún integrante de la familia realice aportes previsionales al Banco de Previsión Social o ser beneficiario de la pensión por invalidez. Dichas instituciones, con fines de lucro, brindan atención a los jóvenes con diversidad funcional en diversas modalidades llamadas *talleres ocupacionales*, en su mayoría, sin

inclusión laboral o talleres sin intención formativa. En el segundo caso, ingresan a educación de adultos con actividades formativas en talleres diversos y sin perfil ocupacional.

La formación de los docentes se encuentra dentro de un amplio espectro; desde personas con formación en cursos técnicos en la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), profesores egresados de Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET), hasta maestros de educación primaria con o sin formación técnica. Los docentes no necesariamente cuentan con formación en diversidad funcional.

B. Desarrollo de competencias en escuelas taller

Hoy en día, en plena discusión respecto si mantener el enfoque tradicional de enseñanza basado en contenidos o adoptar un enfoque basado en competencias, se hace necesario reflexionar respecto a qué enfoque resulta adecuado para las escuelas taller. Para el enfoque basado en competencias no basta con «saber», sino que será necesario «saber hacer», o sea, convertir en acciones concretas el conocimiento. Por tanto, este enfoque está orientado a la aplicación de las «capacidades, conocimientos y actitudes a los niveles requeridos en el empleo» (De Asís, 2007, pág. 46)

En lo que respecta a las escuelas taller para personas con diversidad funcional intelectual, el enfoque por competencias supone que la persona es competente cuando es «capaz de hacer», cuando el estudiante recibe una formación que le aporta la competencia de «saber hacer», o sea, la oportunidad de poder realizar un trabajo y sentirse competente, aspecto esencial para la plena realización de las personas. Se trata pues que los estudiantes con diversidad funcional sean valorados por «saber hacer», por aprender a hacer y, complementariamente, se les tenga en cuenta por su contribución efectiva al medio en que desarrollan sus actividades (Cerrillo & Urquiza, 2010, pág. 99)

Parece claro entonces que, en escuelas taller para personas con diversidad funcional intelectual, la disyuntiva entre conocimientos y competencias se dirime hacia competencias, ya que su función básica es

reducir la brecha entre «el mundo educativo y el del trabajo, entre la formación teórica y la formación práctica» (Blanco, 2006, pág. 33) o en la aplicación de las «capacidades, conocimientos y actitudes a los niveles requeridos en el empleo» (De Asís, 2007, pág. 46)

En el ámbito de la formación profesional de personas con diversidad funcional intelectual con base en competencias, se deberá hacer hincapié en varios aspectos:

- El primero está referido a la complementariedad entre los aspectos técnicos operativos con aquellos que tienen relación con los problemas que enfrentarán en su actividad profesional y, particularmente, los referidos a los de naturaleza emocional y relacional. Se trata no solo de saber hacer, sino adicionalmente de saber estar y saber relacionarse en su medio de trabajo. No debemos olvidar que los jóvenes con diversidad funcional intelectual al ingresar al mundo profesional deberán enfrentarse a barreras sociales que afectarán su desempeño.
- En segundo lugar, el enfoque por competencias al tener un carácter evaluable deberá tener en cuenta los resultados que se esperan en el desempeño de la actividad profesional. En el caso particular que se está estudiando, se trata de determinar qué significa saber hacer en cada caso y que aspectos serán considerados a la hora de evaluar que se ha aprendido a saber hacer.
- En tercer lugar, la formación en base a competencias no debe ser una función para desarrollar exclusivamente por técnicos sin formación pedagógica. Muy por el contrario, la actividad pedagógica es fundamental, ya que el estudiante debe contextualizar sus conocimientos de forma de aprender a adaptarlos cuando se produzca un cambio en el contexto de su actividad profesional. Los educadores deberán lograr que el carácter conductista del enfoque por competencias se complemente con una formación que enseñe a construir su propio conocimiento y, en consecuencia, aprender por sí mismo. (Cerrillo & Urquiza, 2010, pág. 110)

VI. Investigación evaluativa del programa de escuelas taller

A. Metodología

El proceso de evaluación de programas, en la medida que sea riguroso, controlado y sistemático, constituye un método que se conoce como *investigación evaluativa*. Esta metodología está orientada a analizar el valor de los programas educativos a partir de determinados criterios que deberán tener el mismo rigor que los aplicados en la investigación científica. (De Miguel, 2010, pág. 241)

Los enfoques de la investigación evaluativa son diversos y flexibles, dada su propia naturaleza transdisciplinar, su fundamentación paradigmática y por la multiplicidad de campos de trabajo, objetivos y contextos de análisis con los que trabaja el evaluador con el propósito de elaborar diagnósticos y propuestas de acción para los distintos *stakeholders* o grupos de interés. (Escudero, 2016, pág. 2)

En la investigación evaluativa el papel del evaluador es clave dada la complejidad y flexibilidad de esta. Asimismo, la triangulación de métodos, técnicas, fuentes y procedimientos de recolección de datos es de especial importancia debido a que son un medio para fortalecer y validar los diagnósticos y resultados.

Para la consecución de los objetivos antes detallados, es crucial conocer los factores que influyen en las conductas de los involucrados en la investigación. Por ello, la información de tipo cualitativa tiene un gran valor ya que no busca una representatividad estadística, sino psicosocial. Para lograr una muestra representativa a nivel psicosocial se utilizan criterios no estadísticos como, por ejemplo, la homogeneidad sociocultural, etaria, actitudinal, entre otros aspectos.

En última instancia, se busca evaluar la calidad, metas, organización, implementación, desarrollo y resultados de los programas con el fin de verificar si ha alcanzado las metas propuestas.

Por tanto, la evaluación del programa de formación ocupacional en las escuelas taller para adolescentes con diversidad funcional intelectual se orienta a conocer si los estudiantes desarrollan las competencias para su inserción en el mercado laboral.

B. Matriz FODA

Un primer paso de gran utilidad en el análisis del programa implica la formulación de una matriz FODA que permita organizar la información en función de cuatro factores claves que determinan aspectos positivos y negativos de los indicadores que son objeto de estudio, tanto a nivel interno como externo.

La ejecución de esta matriz consta de tres fases: a) el planteamiento, en el que se definen y distinguen los conceptos de debilidad, fortaleza, amenaza y oportunidad, b) el análisis de las debilidades y fortalezas, además de las amenazas y las oportunidades del entorno, y, c) los resultados, realizando un vaciado de los datos en una tabla y formulándose las estrategias a seguir.

Conforme a ello, los elementos internos detectados durante el análisis FODA corresponden a las fortalezas y debilidades que se evidencian con respecto a la disponibilidad de recursos, de personal, de estudiantes, oferta formativa e infraestructura, entre otros.

Las fortalezas son consideradas como los puntos fuertes con los que cuenta el programa. Por su parte, las debilidades se conciben como los puntos débiles que tiene el objeto de estudio y que se presentan como obstáculos en el cumplimiento de los objetivos formativos.

De manera similar, los elementos del entorno que se presentan en el análisis FODA se corresponden con las oportunidades y amenazas que tiene el programa con relación a la normativa vigente, las políticas de acción de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) y otras instituciones. Por último, las oportunidades son los elementos que se deben capitalizar en procura de una mejor eficacia del programa.

El análisis FODA para las escuelas taller en estudio es el siguiente:

Tabla 12
Matriz FODA

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> •Es un programa consolidado en el tiempo. •Existen relaciones positivas interinstitucionales. •Vínculos consolidados entre docentes y estudiantes. •Tradición de respeto a la diversidad funcional. •Instituciones educativas especializadas en diversidad. •Docentes comprometidos hacia la formación académica. •Motivación intrínseca de los estudiantes hacia la formación laboral. 	<ul style="list-style-type: none"> •Ausencia de evaluaciones de los resultados del aprendizaje. •Personal docente no efectivo en su actividad. •Deficiencias en materia de infraestructura. •Reducida dotación de recursos materiales. •Formación laboral sin ajuste con las demandas potenciales. •Ausencia de apoyo en el momento de la integración laboral. •Capital humano sin la formación adecuada. •Escasa participación de las familias en el proceso formativo.
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> •Escasa presencia de instituciones con idénticos fines. •Creciente legislación orientada a la inclusión laboral. •Nuevas herramientas tecnológicas que facilitan el acceso al mercado de tra •Contexto cultural que favorece la inclusión. 	<ul style="list-style-type: none"> •Incumplimiento de las políticas públicas de inclusión laboral. •Restricciones fiscales que limitan la capacitación. •Tenencia hacia la reducción de la matrícula. •Exceso de burocracia. •Ausencia de políticas activas hacia la inclusión laboral. •Riesgo de discriminación.

A partir del análisis de la matriz FODA es posible realizar un primer abordaje del impacto del programa a nivel de la comunidad educativa en lo que respecta a sus aportaciones significativas.

En base al estudio de las fortalezas destacadas del programa de escuelas taller, se aprecia una consolidación de este dentro del ámbito de educación especial. Esta formación se ha afianzado en el tiempo, a través de culturas organizacionales desde el año 1990 con una malla curricular con base en contenidos y actividades secuenciadas. Por otro lado, se presenta como una debilidad la ausencia de una formación en competencias.

En aspectos que refieren a las carencias del programa, se observa una significativa ausencia de evaluaciones sistemáticas en lo que respecta a buenas prácticas en educación, medición de resultados de aprendizaje, así como también de la calidad de la infraestructura y de la formación técnico-pedagógica de los docentes.

Las reformas educativas hasta el momento han realizado especial hincapié en educación común, a la vez que se advierte un desinterés hacia procesos de mejora de la educación especial y, por ende, de los programas escuelas taller.

Los docentes evidencian una insuficiencia en cuanto a formación, además de la incertidumbre laboral al no ser efectivos en los cargos. Por otra parte, desde el análisis interno se aprecia, como una fortaleza, la preocupación docente de obtener formación específica. La falta de conocimiento sobre

diversidad funcional es uno de los principales obstáculos que se le presentan a los docentes en procura de dar respuesta a las necesidades de los estudiantes.

El análisis externo se corresponde con las amenazas y oportunidades de los centros educativos de educación especial destinados a la formación laboral de personas con diversidad funcional. Si bien existen oportunidades para la inclusión laboral de los jóvenes con diversidad funcional, las amenazas imperantes son un factor de riesgo, de exclusión y discriminación social.

C. Selección de indicadores

Para iniciar el proceso de evaluación es necesario identificar los indicadores que vamos a observar y cómo los vamos a observar. En el caso de las escuelas taller se utilizarán distintos indicadores para múltiples variables, así como distintas fuentes de información. En particular, se han seleccionado cinco grupos de indicadores:

Tabla 13

Indicadores a observar

Egresados	<ul style="list-style-type: none"> • Elección del Taller. Autodeterminación • Información de las propuestas • Expectativas socio-laborales • Desarrollo de competencias profesionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Autonomía • Habilidades sociales y emocionales • Grado de satisfacción hacia el programa • Logro de inclusión laboral
Educadores	<ul style="list-style-type: none"> • Actitud hacia el programa y el estudiante • Valoración sobre el programa • Valoración de la práctica educativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Implicación de los estudiantes • Expectativas y motivación de las familias • Valoración de los resultados globales del programa
Familias	<ul style="list-style-type: none"> • Expectativas al momento del ingreso • Participación en el proceso de aprendizaje • Satisfacción y aceptación del programa 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de competencias profesionales • Acceso al mercado de trabajo
Eficacia del programa	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad • Eficiencia 	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión • Satisfacción
Contexto	<ul style="list-style-type: none"> • Cualificación profesional de los docentes • Adecuación y accesibilidad de la Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> • Adecuación del equipamiento

D. Recolección de información

El proceso de recolección de información se basó en la utilización de dos técnicas: el cuestionario y los *focus groups*.

1. El cuestionario

El cuestionario propuesto estuvo orientado exclusivamente a los docentes de las escuelas especiales, compuesto por doce preguntas con

respuestas cuya valoración oscila entre un mínimo de 1 (deficiencia o insatisfacción) y máximo de 10 (suficiencia o satisfacción). Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó el software de administración de encuestas de Google, debiendo el docente adjudicar a cada pregunta una valoración entre ambos extremos.

Tabla 14

Cuestionario a docentes de Escuelas Especiales

- A.** Considera que la infraestructura edilicia ¿cumple los requisitos necesarios para ser considerada inclusiva?
 - B.** A su criterio, la infraestructura edilicia ¿es adecuada para el cumplimiento de las funciones docentes?
 - C.** Entiende que el equipamiento de los talleres ¿es el adecuado para el cumplimiento de su trabajo?
 - D.** Estima que el Taller ¿cuenta con el personal docente adecuado?
 - E.** Los estudiantes, ¿tienen la opción de elegir el tipo de taller en el que desean formarse?
 - F.** Considera Ud. que los estudiantes ¿se encuentran motivados en la actividad que desarrollan en los talleres?
 - G.** ¿Los Programas de las Escuelas Taller están orientados al desarrollo de las competencias requeridas por los estudiantes?
 - H.** Los programas de los Talleres ¿se ajustan a los cambios con respecto a la demanda laboral?
 - I.** ¿Las familias participan y colaboran en el proceso de aprendizaje de los estudiantes?
 - J.** A su criterio, los Talleres ¿cumplen con las expectativas de las familias respecto del aprendizaje de los estudiantes?
 - K.** ¿Considera que los estudiantes al momento del egreso desarrollan las competencias necesarias para el autoempleo o el empleo remunerado?
 - L.** ¿Cuál es a su criterio el juicio valorativo sobre el funcionamiento de los talleres ocupacionales?
-

Las preguntas que formaron parte del cuestionario se agruparon en categorías según el detalle que se presenta a continuación:

Tabla 15
Categorías del cuestionario

Categoría	Preguntas
Infraestructura	A, B
Accesibilidad	A
Equipamiento	C
Adecuación del programa	G,H
Recursos humanos	D
Motivación	F
Desarrollo de competencias	K
Participación familiar	I,J
Autonomía y autodeterminación	E
Juicio valorativo global del programa	I,J

Las respuestas obtenidas del cuestionario se agruparon en cuatro grupos de valoración: deficiente, regular, bueno y muy bueno.

El primer grupo: «deficiente» está compuesta por las respuestas con valoraciones 1 y 2. El segundo: «regular» integra las respuestas con valoraciones 3, 4 y 5 que se consideran insuficientes por estar por debajo de la media aritmética. Por encima de la media, encontramos el grupo «bueno» con valoraciones 6, 7 y 8. Por último, el grupo «muy bueno» presenta valores de 9 y 10.

2. Los focus groups

La técnica de *focus groups* o grupos focales implicó la reunión de grupos reducidos de personas representativos de un grupo social más amplio, con la finalidad de promover la construcción de un esquema interpretativo sobre la temática en cuestión a través de la interacción en un ambiente relajado e informal. Se trata de una técnica en que la muestra no se elige al azar, sino que es determinada por el investigador procurando una representatividad psicosocial. Esta representatividad se logra aplicando criterios no estadísticos como, por ejemplo, homogeneidad de pertenencia, sociocultural, etaria, actitudinal, entre otros (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p. 425).

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. Kitzinger lo define como «una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información». La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios. (Hamui-Sutton & Varela-Ruiz, 2013, pág. 55)

Se realizaron cinco *focus groups*, con agenda estructurada *a priori*, que tuvieron una duración aproximada de una hora y media, en espacios de fácil acceso, cierta familiaridad y ajenos a la institución educativa.

Asimismo, el intercambio fue grabado con un teléfono móvil con el conocimiento de los participantes, de forma de no afectar la expresión espontánea.

El moderador dirigió el diálogo a partir de una serie de atributos elaborados con antelación, estimulando la participación ordenada y equitativa de los participantes en un ambiente de seguridad y confianza.

Cada uno de los *focus groups* se conformó con no menos de cuatro integrantes cuya homogeneidad estuvo relacionada con: a) ser egresados de escuelas taller, b) ser referente familiar de egresados de escuelas taller y c) ser docente de escuelas taller.

El análisis de los datos se realizó a partir de la codificación de los textos, de forma de ubicarlos en los atributos que guiaron los *focus groups* presentados en la «Tabla n.º 16». Una vez codificados se dio inicio al proceso interpretativo relacionando los mismos con los estereotipos de tratamiento de la diversidad funcional y con el proceso de inclusión laboral de este colectivo.

Tabla 16

Atributos de los Focus Groups

- a. Autodeterminación
- b. Autonomía
- c. Accesibilidad
- d. Discriminación
- e. Inclusión laboral
- f. Formación
- g. Dignidad y capacidad

En base a lo antes expuesto, surgieron algunas *interrogantes de interés*, tales como:

- ¿Las escuelas taller son un medio relevante para la inclusión social y laboral de los jóvenes con diversidad funcional intelectual?
- ¿La formación de las escuelas taller es adecuada a las expectativas de los estudiantes?
- ¿Se corresponde la oferta educativa con las demandas laborales?
- ¿Las escuelas taller tienden a formar personas que sean capaces de alcanzar niveles de autonomía y, por ende, una mejor calidad de vida?
- ¿Qué expectativas tienen los jóvenes con diversidad funcional intelectual respecto a la inclusión en ámbitos laborales?
- ¿Existe un involucramiento de las familias en el proceso de inclusión social y laboral?
- ¿En qué medida la legislación laboral es efectiva hacia el logro de los objetivos propuestos?
- ¿Existe discriminación hacia la diversidad funcional en Uruguay?
- ¿Qué percepción tienen los jóvenes con diversidad funcional respecto a la discriminación?
- ¿Cómo impacta la discriminación en el desempeño social y laboral de los jóvenes con diversidad funcional?

VII. Resultados

A. Tratamiento de la diversidad funcional en Uruguay

Hacia el cumplimiento de identificar la presencia de paradigmas o estereotipos relacionados con el tratamiento de la diversidad funcional en Uruguay, se realizó un análisis histórico buscando identificar las características fundamentales de los estereotipos presentes en la evolución histórica de la humanidad.

Dicho análisis partió de la hipótesis-guía que sostiene que los diferentes paradigmas o estereotipos respecto al tratamiento de la diversidad funcional subyacen en la conducta de los diferentes grupos sociales y que, a partir del cumplimiento de determinados presupuestos, afloran en una realidad social concreta.

Según estas consideraciones se identificaron cinco paradigmas o estereotipos de tratamiento de la diversidad funcional a lo largo de la historia que, aunque siempre presentes, adquirirán preeminencia en uno o varios momentos en la evolución de la humanidad: 1) expósito, 2) exterminio, 3) segregación, 4) rehabilitación y normalización e 5) inclusión.

De la investigación realizada, particularmente en los *focus groups*, se logró verificar que cada una de las categorías que identifican paradigmas o estereotipos tiene un correlato en la realidad social del Uruguay. Si bien no se puede afirmar su significación, se sostiene que subyacen en la valoración de los distintos grupos sociales.

Así, por ejemplo, el *expósito*, presentado como abandono o como personas libradas a su suerte por exposición, se muestra con claridad en la frase de una madre que sostuvo que «llegó un momento en que los quise abandonar», o en el comentario de otra madre respecto del padre de su hijo que sostuvo «niños retardados no quiero y entonces, se fue».

Respecto al *exterminio* vinculado al «castigo divino», se encuentran claras evidencias en los relatos de una madre que manifestó «tuve depresión, la quería matar a ella [su hija]», como en la afirmación de otra madre que

sostuvo que el «padre se ahorcó al año de tenerlo. Mucha presión de los vecinos, porque como era cristiano le decían [que] lo que Dios le había mandado era un monstruo».

En materia de *segregación*, los testimonios son múltiples, contundentes y de distinta índole.

A nivel familiar se manifiestan hechos como «la familia no los quiere ver», llegando al extremo de que «en las fotos familiares ellos están fuera de todo, pobrecitos».

A nivel educativo, se encuentran comentarios de tipo «cuando fuimos a la escuela tuvimos muchas decepciones. Fuimos hasta escuelas católicas, nos dijeron hay inclusión ... pero no lo aceptaron». Asimismo, se comentó que «lo discriminaba hasta la maestra, porque lo ponía en un rincón y le daba juguetes».

Otro testimonio nos habla de que una madre «tuvo que sacarlo de ahí [escuela] y mandarlo a la escuelita especial porque otra madre le dijo: si tiene problemas que lo manden a una escuela especial», o «su hijo baja el nivel del grupo y lo que busca el colegio es elevar el nivel académico», o, «me mandaron a la escuela donde iban los gurises con problemas de aprendizaje. Un día la maestra llamó a mi madre y le dijo: este gurí no va a poder concurrir más acá, va a tener que ir a una escuela especial porque tiene dificultades de comprensión lectora».

A nivel social, algunas frases resumen la segregación en la propia familia: «se tiene que juntar con síndromes de Down» o, «está bueno que tenga amigos dentro del núcleo de él».

La práctica de *rehabilitación y normalización* es más difícil de identificar, ya que se confunde con el tratamiento médico y la inclusión social. Sin embargo, los comentarios de docentes y familiares hacen referencia a aspectos como: «¿hasta qué punto los niños no deberían estar institucionalizados?», o «necesitan ir a una clínica»; en el ámbito familiar: «la idea mía es que vaya a la clínica que es lo importante para él».

Por último, si nos acercamos a actuales formas de pensar la diversidad funcional que hemos agrupado bajo la categoría de *inclusión*, estas tienen en común el rechazo a los paradigmas pasados y, especialmente, a la rehabilitación, medicalización e institucionalización. Esta categoría incluye al modelo social, de las capacidades y de la diversidad, que hacen énfasis en aspectos diferentes de la diversidad funcional: una construcción social basada en obstáculos y barreras, la ausencia de oportunidades para elegir y poder llevar una determinada clase de vida y una dignidad que no tiene vínculos con la capacidad.

El planteo del *modelo social* sostiene que la diversidad funcional no es un atributo de la persona, sino una construcción social basada en obstáculos y barreras que crea la propia sociedad. Este aspecto se ve reflejado en comentarios que hacen referencia a la existencia de «barreras en todo, en la actitud de la gente, en las calles para cruzar. ¿Cómo vas a cruzar con una silla de ruedas?» o en aspectos recreativos, como algo tan simple como «no poder ir a la rambla porque no es accesible». Por último, una frase que resume integralmente el modelo social es «siguen estando las barreras. Los uruguayos todavía no entendimos la discapacidad».

El *modelo de las capacidades* hace hincapié en la libertad de las personas para definir sus propias metas, valores y objetivos, y elegir por sí mismas las características de la vida que tienen razones para valorar. Se trata de que no se derogue la voluntad de las personas con diversidad funcional, para que otros le digan lo que tienen que hacer para llegar a ser «normales».

Desde los *focus groups* han surgido innumerables referencias a la ausencia de autonomía de las personas con diversidad funcional, ya que la sociedad no se «toma en serio» la autonomía real de este colectivo.

Respecto a la educación en escuelas taller surgieron aspectos como «la profesora no me dejó [elegir]», «no pude elegir el taller» o, «ellos [padres o docentes] vieron los talleres que había y eligieron». Más precisamente, «estamos viendo qué puede hacer, yo pensé que podría diseñar, pero a ella le gusta cocina».

En la vida social, destacamos la afirmación «a mí me dicen a veces, dejalo subir solo [al ómnibus], vos lo seguís en otro atrás. Pero nunca van a estar cerca uno del otro y entonces me da miedo». Asimismo, desde la libertad financiera también surgen limitaciones a la autonomía como «cobra [mi madre] la pensión, pero yo quiero que me haga un poder porque cobra y la plata le dura media hora».

Desde el punto de vista de la sexualidad, existe un claro reclamo por «tener una familia» y «tener hijos», mientras que también surgen limitaciones como «nos parece genial que tengan relaciones, pero que no se reproduzcan» o «para él estar enamorado es tener una compañera, hablar, todo muy sano. Lo hemos conversado, hasta acá sí, hasta acá no».

Por último, el *modelo de la diversidad* plantea que la persona con diversidad funcional es un ser valioso en sí mismo, erradicando la capacidad como indicador para sustituirlo por la dignidad: mismo valor para las vidas y mismos derechos. Este modelo hace hincapié en el valor igual de la vida de las personas con diversidad funcional y llama a tomar conciencia de la discriminación que sufren a diario. No caben dudas que la discriminación está firmemente presente en la vida de las personas con diversidad funcional, desde comportamientos sociales anacrónicos hasta otros de carácter más grosero.

Entre los primeros, encontramos afirmaciones como «subíamos al ómnibus, lo miraban y se iban», «los vecinos no saludan» o «cuando íbamos a buscar a la hermana que iba a la escuela pública, lo veían a él y se separaban». También, surgen comportamientos familiares más agresivos como «mis hermanas que tienen hijos normales [lo miran] y se ríen, con risa burlona».

Asimismo, notamos la existencia de actitudes aún más groseras como «una vez le escupieron en la cara, la gente es mala».

El modelo de la diversidad redimensiona el sufrimiento diario de las personas con diversidad funcional como consecuencia de la discriminación. Este sufrimiento puede sintetizarse en afirmaciones de tipo «sufren, son sensibles, y [los que discriminan] no se dan cuenta el mal que le están

haciendo, ignorándolos.» Así también «como en una clase donde la maestra los días de computación a él lo dejaba allá en un rincón y le daba juguetes y nunca le explicó ni le dijo nada». También se constata la lucha por no ser discriminados: «Ellos luchan contra eso porque quieren verse bien. Quieren sentirse aceptados por la sociedad, no discriminados».

El modelo de la diversidad además hace énfasis en el uso del lenguaje consciente de que las palabras llevan asociadas conceptos que no son neutros, sino que tiene valores negativos implícitos. A título de ejemplo, hemos identificado alguno de ellos en los *focus groups*, a saber: «me dicen el padre de los loquitos», «su hijo es un discapacitado», hasta conceptos mucho más agresivos como «los hermanos le ponen sobrenombres: psiquiátrico, pastillero».

B. Presencia de diversidad funcional en Uruguay

En virtud de la información obtenida es posible advertir que la diversidad funcional afecta en Uruguay a 518.000 personas lo que significa el 15,9 % de la población, porcentaje similar al estimado para la población mundial. Por su parte, los niños y adolescentes con discapacidad alcanzan a 48.000 personas, lo que representa el 5,6 % de rango etario de 0 a 17 años. (Meresman, 2013, pág. 20)

La diversidad funcional está asociada fundamentalmente en Uruguay a pobreza, bajo acceso a la educación, escaso nivel de instrucción y reducida tasa de actividad.

En materia de pobreza, el 48 % de los hogares que presentan alguna discapacidad se ubican en el quintil de ingreso 1 y 2 frente a un 35 % de los hogares sin presencia de discapacidad.

En relación con el acceso a la educación, el 73 % de los niños y adolescentes menores de 14 años con limitaciones tuvieron acceso a educación mientras que sus pares sin limitaciones accedieron en un 98 %.

En consecuencia, las personas con discapacidad de 25 o más años que carecen o tienen muy bajo nivel de instrucción alcanzan al 38 % en contraposición con el 13 % para el resto de la población.

Por último, la tasa de actividad -que representa el cociente entre la población de personas de 14 o más años que trabajan o estarían dispuestas a trabajar sobre la población total- alcanza al 47 % de los hombres y al 31 % de las mujeres con limitaciones, en comparación con valores del 77 % y 59 % para personas sin limitaciones.

C. Legislación laboral para la inclusión

A partir de 1989, con la aprobación de la Ley n.º 16.095, de Protección al discapacitado, que nunca fue reglamentada, se ha ido avanzando con cierta lentitud en procura de establecer un sistema de protección integral a las personas con diversidad funcional. Como fuera destacado, en lo que respecta al acceso a cargos en organismos públicos, el porcentaje mínimo exigido por ley del 4 % de las vacantes dirigido a personas con diversidad funcional no tuvo un cumplimiento efectivo hasta el día de hoy, al extremo de que en 2021 el porcentaje efectivo se ubicó en apenas el 0,4 %.

Al ratificar Uruguay la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -Ley n.º 18.418 del 20 de noviembre de 2008- comienza efectivamente un proceso de amparo a las personas con diversidad funcional en todos sus ámbitos de funcionamiento.

A pesar de una evolución en la normativa nacional que procura acompañar los cambios sociales y las propuestas de organismos internacionales, Uruguay continúa mostrando debilidades en lo referente a la inclusión laboral de personas con diversidad funcional con impacto en los indicadores sociales de este colectivo.

Entre las observaciones que hemos detectado tanto en el sector público como en el privado, se encuentran:

La Ley n.º 19.691 de 2019 acaba de entrar integralmente en vigencia con lo cual sus efectos aún no pueden ser debidamente valorados. Igualmente, surgen desde los empleadores visiones críticas.

Según la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, «es muy difícil pensar que puede ocurrir (un cambio cultural) simplemente por la existencia de una obligación en una ley». Se dificulta porque, «por un lado en algunos casos no hay sanciones» y, por otro lado, «los incentivos que se ponen no son una atracción suficiente como para enfocarse a un tratamiento más serio de esta problemática». (Lussich & Solomita, 2022, pág. 2)

Desde la Cámara de Industrias se plantea que «hay un compromiso de las empresas por cumplir la norma», pero esta ley carece de herramientas básicas para implementarse. «Por ejemplo, la falta de técnicos que apoyen a las empresas para trabajar la adaptabilidad de las personas en los puestos y de los puestos a las personas». (Lussich & Solomita, 2022, pág. 2)

Además, las empresas que realizan los llamados laborales al no encontrar postulantes con el perfil solicitado, incumplen la cuota fijada por ley. Por su parte, los aspirantes desconocen los requisitos para el acceso al trabajo a través de la ley. A título de ejemplo, ante un llamado al que se presentaron 200 candidatos, se canceló la totalidad de las entrevistas dado que los candidatos no integraban el Registro Nacional de Personas con Discapacidad que constituye un requisito obligatorio. (Lussich & Solomita, 2022, pág. 3)

Por último, las convocatorias, en general, no contemplan las diversidades funcionales intelectuales, priorizando las motrices.

D. Resultados de la investigación evaluativa

1. Resultado del cuestionario

El cuestionario en línea realizado a los docentes de las escuelas especiales estuvo compuesto por doce preguntas («Tabla 14») con respuestas cuya valoración osciló entre un mínimo de 1 (deficiencia o insatisfacción) y máximo de 10 (suficiencia o satisfacción), debiendo el docente asignar a cada pregunta una valoración entre ambos extremos.

Se recibieron sesenta y siete respuestas de docentes de educación especial, lo que significa un número relevante a la hora de convalidar los resultados, cuyo resumen se muestra en las «Tablas 17 y 18».

Tabla 17
Respuestas al cuestionario en cantidades

Calificación	Respuestas según letra asignada a la pregunta												Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Deficiente: 1,2	36	20	12	8	14	3	7	12	15	10	14	4	155
Regular: 3,4,5	15	25	33	25	23	20	24	31	34	22	29	19	300
Bueno: 6,7,8	13	19	17	21	25	32	31	19	15	29	20	36	276
Muy bueno: 9,10	3	3	5	13	5	12	5	5	3	6	4	8	73
Total	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804
Media	3,3	4,4	4,7	5,7	5	6,4	5,5	4,9	4,3	5,4	4,7	6,1	5
Mediana	2	4	5	6	5	6	6	5	4	6	5	6	4,9

Tabla 18
Respuestas al cuestionario en porcentajes

Calificación	Respuestas según letra asignada a la pregunta												Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Deficiente: 1,2	54%	30%	18%	12%	21%	4%	10%	18%	22%	15%	21%	6%	19%
Regular: 3,4,5	22%	37%	49%	37%	34%	30%	36%	46%	51%	33%	43%	28%	37%
Bueno: 6,7,8	19%	28%	25%	31%	37%	48%	46%	28%	22%	43%	30%	54%	34%
Muy bueno: 9,10	5%	5%	7%	19%	7%	18%	7%	7%	4%	9%	6%	12%	9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

De la totalidad de las respuestas se obtuvo una valoración del cuestionario completo de 5,0 que indica un resultado regular según el criterio utilizado. Este promedio está compuesto por respuestas que muestran un resultado deficiente (19 %) o regular (38 %); lo que significa que el 57 % de las respuestas alcanzaron niveles de insatisfacción.

Por su parte, las respuestas con niveles de satisfacción se subdividen en bueno (34 %) y muy bueno (9 %), lo que conforma el 43 % de respuestas satisfactorias («Figura 3»).

Figura 3
Valoración del cuestionario completo en porcentajes

La mediana, entendida como el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados, alcanza un valor similar (4,9) lo que señala, como era de esperar, que es muy sensible a los valores centrales de las respuestas.

La pregunta con menor valoración de las respuestas es la A, que está asociada a la accesibilidad de la infraestructura, aspecto esencial si se tiene en cuenta que estamos hablando de escuelas taller para jóvenes con diversidad funcional intelectual. Esta pregunta al ser valorada con apenas 3,3 nos está indicando un déficit de infraestructura alarmante. Si además observamos que la mediana apenas alcanza a 2, debemos considerar este valor como más apropiado para representar al conjunto de respuestas, ya que nos informa la presencia de datos extremos que distorsionan el valor de la media.

Las otras cuatro preguntas con puntuación francamente insuficiente son la I, B, C, K y H, con valores inferiores a la media de 5 («Figura 4»).

Figura 4
Puntuación promedio de cada pregunta

La más alarmante de todas es la I con un puntaje de 4,3. Nos informa sobre la participación y colaboración de las familias en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esta valoración de los docentes respecto a la colaboración de las familias confirma la debilidad informada en el análisis FODA e implica un aspecto de difícil resolución ya que está por fuera del ámbito de la educación en las escuelas taller.

La pregunta B con apenas una puntuación de 4,4 nos muestra las dificultades de la infraestructura edilicia para el cumplimiento de las funciones docentes, fuertemente vinculada con la pregunta C (4,7), también insuficiente, que hace mención del déficit en el equipamiento de las escuelas taller.

En conjunto, la marcada insuficiencia de las preguntas A, B y C, todas referidas a infraestructura, con un promedio de 4,1 -insuficiente- nos habla de la necesidad imperiosa de invertir fondos en locales inclusivos, accesibles y con el equipamiento adecuado a las funciones que se pretenden cumplir.

Otra respuesta con insuficiencia está vinculada a la adecuación de los programas -pregunta H, (4,9)- aspecto vinculado a la falta de modernización de los programas frente a los acelerados cambios que se procesan en el mercado de trabajo. Este aspecto había sido destacado como una oportunidad en el análisis FODA realizado al iniciar esta investigación evaluativa.

Por último, y sumamente preocupante, es la opinión de los docentes respecto a si los estudiantes desarrollan las competencias necesarias para el autoempleo o el empleo remunerado. Con una valoración de apenas un 4,7 no hace más que resumir las dificultades que enfrentan los docentes para alcanzar los objetivos de aprendizaje en las escuelas taller. Sin infraestructura adecuada, con mallas curriculares obsoletas, y sin colaboración de las familias entre otros déficits, es difícil pensar que los estudiantes puedan alcanzar las competencias necesarias para el autoempleo o el empleo remunerado.

La respuesta con mejor puntuación -pregunta F, (6,4)- refiere a la motivación intrínseca de los estudiantes, aspecto que fuera destacado como una fortaleza en el análisis FODA. La alta motivación de los estudiantes es un aspecto clave tanto a la hora de corregir deficiencias estructurales y de programas hacia la inclusión laboral de los jóvenes de las escuelas taller, como para comprender el esfuerzo del personal docente hacia la motivación de los estudiantes en un ambiente considerado adverso por ellos mismos.

La segunda respuesta con mejor puntuación corresponde al juicio valorativo de los docentes sobre el funcionamiento de los talleres -pregunta L, (6,1)-. Resulta particularmente llamativo, y merece una explicación, el hecho de que el juicio valorativo general hacia las escuelas taller tenga un valor significativamente superior al promedio de las respuestas y superior a la respuesta sobre si los estudiantes desarrollan las competencias necesarias para el autoempleo o el empleo remunerado. En mi opinión, el juicio valorativo positivo responde fundamentalmente a la significativa contribución que sienten realizar los docentes hacia la mejora de la calidad de vida de los estudiantes, a pesar de las cuantiosas limitaciones que enfrentan a diario en su actividad.

2. Resultado de los *focus groups*

A partir de la información obtenida de los *focus groups*, nos fue posible obtener conclusiones relevantes respecto de aquellos atributos directamente asociados a la formación en las escuelas taller.

a. Autodeterminación

Entendiendo *autodeterminación* como la conducta que lleva al sujeto a actuar como el principal agente causal en las cuestiones relevantes de su vida (Rueda, 2020, pág. 27), se procederá a su análisis en el marco de decisiones trascendentes en el contexto de las escuelas taller para personas con diversidad funcional intelectual.

Una de ellas es la elección de su formación al momento de iniciar el proceso educativo a nivel de talleres ocupacionales. La información obtenida no es concluyente, aunque parece orientada a una limitada autodeterminación.

En algunos casos los alumnos tuvieron la libertad de elegir el taller en el que realizar sus estudios como, por ejemplo: «Tuve la posibilidad de elegir la escuela que yo quería», «a mí me preguntaron, me dieron a elegir entre...» o, «la primera vez tuve que elegir entre costura y joyería. Era lo que me gustaba». Sin embargo, en la mayoría de los casos, existe una clara restricción en la elección del estudiante que se evidencia en manifestaciones del tipo: «ellos [padres] vieron los talleres que había y eligieron», «yo quería hacer huerta, pero estuve en el taller de joyería», «yo quise ser peluquera, pero no pude elegir ese taller», «a mí me hubiese encantado hacer peluquería y no lo pude hacer», «mi hijo me rezongó porque lo pusimos en cocina, pero era lo que había».

Otras decisiones tienen que ver con aspectos más generales donde también se muestran restricciones como, por ejemplo, «soy mayor pero mi madre no me deja hacer lo que quiera», o «es mayor, puede hacer lo que quiera, pero no, porque ella sale a una cuadra de casa y se me pierde. Ella no sabe volver».

Desde el punto de vista de los docentes, también se percibe que «no se tiene en cuenta la libertad de elegir», habiendo además restricciones que surgen desde la propia actividad docente como: «la chica no quería cocina, en realidad llegó a mi taller porque los docentes empezaron a elegir a sus estudiantes», o «el estudiante llegó diciendo yo quiero hacer pulseras y nunca hizo pulseras porque los docentes determinaron el proceso de elección».

En aspectos que refieren a la autodeterminación de los estudiantes egresados y el nivel de implicancia de las familias, se aprecia claramente una elevada sobreprotección en expresiones como, «quise tenerlo conmigo, no sacarlo de al lado mío, entonces fui egoísta, no lo mandé a ningún lado»,

Como indica Sen (2021) en su estudio de la igualdad, la sociedad no se toma en serio la autonomía real de las personas con diversidad funcional intelectual, con lo cual se elimina la libertad de estas para elegir el tipo de vida que le resulta valioso vivir.

En algo tan aparentemente sencillo como elegir el taller en el que realizar sus estudios, se percibe claramente como el estudiante ve limitada su libertad por la acción de sus padres y docentes que le dicen lo que tiene que hacer para llegar a ser «normal».

En suma, con esta limitación a la libertad de las personas con diversidad funcional intelectual, se deroga la capacidad de elegir, por sí misma, lo que desean, afectando negativamente su calidad de vida.

b. Autonomía

Si definimos *autonomía* como la capacidad de autogobernarse, pensar, sentir y emitir juicios sobre lo que se considera bueno o malo (Rueda, 2020, pág. 23), debemos concentrarnos en la efectiva contribución de las escuelas taller en alcanzar niveles superiores de autonomía.

Encontramos que se atribuyen al programa importantes logros como: «la escuela me ayudó en la autonomía, lavarme los dientes, bañarme todos los días, cambiarme la ropa», «la escuela me ayudó a viajar en ómnibus», «antes de la escuela [ella] no hacía nada en casa y con la escuela empezó a hacer».

También se reconocen niveles de mayor autonomía en frases de tipo: «él reconoce el ómnibus, pero no se maneja solo. Maneja el celular y la computadora. Se tiende su cama, barre y tira la basura. Tiene cosas que hace todos los días», «logró usar la máquina porque ella cosía a mano», «mejoró mi calidad de vida por los conocimientos que adquirí».

Sin embargo, existen aspectos que limitan la autonomía de los estudiantes egresados de las escuelas taller, tanto por razones de accesibilidad cognitiva como por su propio funcionamiento. La primera razón, que puede ser vista como una limitación de accesibilidad cognitiva tanto como una barrera social, se muestra claramente en: «el dinero lo maneja, pero no sabe el valor. Hay que decirle el billete por el color, pero se puede confundir el billete de mil con el de veinte». La existencia de billetes de igual color constituye una clara manifestación de una barrera que impide la inclusión social de aquellas personas con diversidad funcional visual e intelectual, a través de una estructura de billetes pensada para gente con visión «normal».

Estamos en una clara manifestación de las barreras a que hace referencia el modelo social, en el sentido de que la no accesibilidad constituye una forma sutil pero muy eficaz de discriminación, un obstáculo que no se percibe para el común de las personas, pero que para el diverso implica una barrera imposible de superar.

En la misma línea de pensamiento, se identifica el comentario: «[Ella] no se baña sola, a lo que no sabe leer, no sabe cuál es la crema y cuál es el champú entonces, se lava con champú o solo con crema. Ella dice, yo me baño sola y se pone de mal humor y no hay quién la aguante». Nuevamente, otra barrera social que impide la autonomía de las personas con diversidad funcional porque los envases están pensados para gente «normal».

c. Accesibilidad

De acuerdo con los planteos de los defensores del modelo social, la diversidad funcional es una construcción social basada en obstáculos y barreras que crea la propia sociedad, y que impide que las personas con diversidad funcional puedan incluirse socialmente y diseñar su propio plan de vida en igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades que no es consecuencia de la propia diversidad funcional, sino de una sociedad que margina, discrimina y niega las habilidades de las personas con diversidad funcional.

Además de las barreras sociales detalladas en el apartado anterior, se pueden identificar otras vinculadas a la inaccesibilidad arquitectónica, la marginación y la discriminación, que se encuentran presentes en el contexto socio cultural de las escuelas taller ocupacionales.

En lo que refiere a la accesibilidad arquitectónica de los locales destinados a escuelas taller, los docentes manifiestan las barreras que existen en la infraestructura edilicia: «los edificios no fueron pensados para ser escuelas», «son casas antiguas con escaleras», «no hay baños accesibles» o, en general, «no disponemos de rampas en las escuelas taller: algunas son trozos de madera que se usan para subir las sillas de ruedas». La más impactante manifestación de ausencia de accesibilidad en locales escolares orientados a la diversidad funcional se expresa en la siguiente expectativa de deseo de un estudiante egresado: «me hubiese gustado tener una escuela en la que todos los amigos pudieran caminar y jugar, sin escalones».

d. Discriminación

Ya hemos visto la percepción de discriminación en personas con diversidad funcional en el ámbito social, con manifestaciones claras y contundentes. A modo de ejemplo: «en la sociedad, en los gobiernos, siempre hubo discriminación», «veo barreras en todo», «la sociedad no acepta a las personas con discapacidad, ni siquiera siendo hijo de alguien importante», «en [los] papeles [es] divina la inclusión, pero en la práctica no existe».

Al analizar este aspecto en el ámbito específico de las escuelas taller, destacamos: «yo me sentía como algo fuera de la curva», o «me sentía mal, las otras chicas se burlaban de mí» o «yo iba a la escuela no sé a qué, porque yo no tenía el agrado de ir».

Asimismo, se percibe una clara discriminación en ámbitos laborales hacia las personas con diversidad funcional intelectual, que se aprecia con total nitidez en: «a su hijo ninguna empresa lo va a llamar para trabajar», «yo trabajé en una tienda del shopping. Mis compañeras se burlaban de mí en el trabajo y no fui más», «en mi trabajo son todos mediocres, te miran diferente».

e. Inclusión laboral

Al finalizar la etapa de formación laboral en escuelas taller, los estudiantes con diversidad funcional se ven enfrentados al tránsito de la juventud a la vida adulta y a los obstáculos que se adicionan al momento de intentar acceder al mercado laboral en un supuesto contexto de «normalidad».

En las familias se advierte una expectativa favorable respecto de la posibilidad de que los estudiantes logren efectivizar el acceso al mercado laboral, al momento del egreso. Ello se evidencia claramente en frases tales como: «que tengan un oficio, que hagan su platita», «que pueda tener un emprendimiento», «él va a llegar hasta donde quiera llegar», «que sea independiente a pesar de mí», «yo quería una posibilidad laboral, que puedan tener un emprendimiento de ellos».

En el mismo sentido, los estudiantes egresados manifiestan sus expectativas respecto del programa de formación laboral: «para tener un trabajo», «para resolver las cosas, resolver los problemas», «para trabajar y tener parte de lo que necesitamos», «el trabajo es fundamental para todo, para la vida. No solamente por la plata, sino por uno mismo».

La implicación familiar en el proceso de formación laboral de los estudiantes, evidencia falencias respecto al trámite que resulta ser un requisito fundamental para la inclusión laboral (leyes n.º 18.651 y n.º 19.691) referidas al sistema de cuotas laborales para personas con diversidad funcional, alegando que: «no la registré en la Comisión Honoraria porque el problema es que ella no sabe leer y escribir» o «para anotarlo en el Registro de Personas con Discapacidad tiene que tener el psicodiagnóstico [y] está difícil».

Con referencia a las alternativas laborales de los estudiantes egresados de las escuelas taller, queda en evidencia la exclusión laboral de dicho colectivo. Las oportunidades se ven limitadas a tener emprendimientos de tipo familiar: «lavar autos conmigo», «trabajar en la feria conmigo», «hago perfumol y lo vendo en una mesita en la puerta de casa», «vendo artesanías en las ferias con mi madre», «hago alguna changa en la construcción», «trabajé tres meses en una empresa de seguridad», «hoy por hoy estoy haciendo una

limpieza», «yo estuve haciendo changas en fábricas, pero como no consigo más nada me puse a estudiar cerámica en la UTU».

Otras personas han tenido la oportunidad de acceder a llamados en el ámbito público: «soy auxiliar de limpieza en Primaria hace más de treinta años» o «entré a Primaria porque mi padre conocía a una persona que me ayudó» o «yo hice una pasantía en *Yo estudio y trabajo* y trabajé en un banco un año».

La frase que conceptualiza la desidia, la exclusión sociolaboral y la falta de efectividad de las políticas de inclusión laboral de las personas con diversidad funcional intelectual es: «ando ahí en la vuelta, sin encontrar trabajo».

f. Formación

La formación laboral tiene un rol preponderante en la trayectoria educativa de los estudiantes, siendo uno de los factores que determinarán su calidad de vida. En ese sentido, frases de estudiantes egresados de las escuelas taller redimensionan su importancia: «esa formación me permitió trabajar en una carpintería, en amoblamientos de oficina. Tuve un buen profesor», «la formación de talleres me permitió ir a la UTU» o, «aprendió a ayudar a los compañeros, creció en eso».

En este sentido los estudiantes logran poner en evidencia las competencias de conocimientos, habilidades y actitudes que se aprenden en las escuelas taller.

Por el contrario, otras personas expresan que: «los programas están adecuados hasta cierta forma. Después uno va a la carpintería (lugar de trabajo) y no es lo mismo» o «nosotros estábamos estudiando en la escuela, pero cuando salimos tenemos otro mundo diferente», «lo que enseñan en la escuela y lo que se encuentra en los lugares de trabajo no es lo mismo, más para uno que le cuesta», «siempre estuvieron a las órdenes en la escuela, pero del tema laboral nada», «lo que le enseñaron en los talleres no le sirvió para ser incluida en un trabajo».

En lo que respecta a la oferta educativa de las escuelas taller, los docentes sostienen que «los talleres no están pensados para la demanda laboral». Por ejemplo, ¿quién va a trabajar en una tintorería? De ello se desprende uno de los aspectos más relevantes en lo que respecta a la formación laboral de las escuelas taller ocupacional: no acompaña los requerimientos de una demanda laboral de mano de obra calificada.

En esta temática, los docentes plantean como una debilidad la formación laboral y la inexistencia de un marco curricular de referencia. Se apela a la libertad de cátedra de los docentes para el logro de aprendizajes, sosteniendo que «al no haber una malla curricular, ningún taller va a funcionar bien» o «debería haber un marco curricular, que no quedara librado al docente y a las prácticas cotidianas, como en educación común que tiene un programa. Así los estudiantes no se pasan cuatro o cinco años haciendo *scones*, pizza o lavando ropa».

Por otra parte, se hace énfasis en la utilización de apoyos profesionales específicos (psicólogo, terapeuta ocupacional) con el propósito de lograr mejores resultados de aprendizaje. Los docentes afirman que los estudiantes «necesitan ir a una clínica» dado que se autopercibe que «no tienen la formación de cómo llegar a los estudiantes»; los maestros que se desempeñan como formadores en talleres ocupacionales sostienen a su vez: «no tenemos formación técnica específica».

En tal sentido, los docentes aprecian las debilidades en materia de capacitación: «en el futuro no va a haber docentes con formación para atender a esta población de estudiantes» o «la formación pública en discapacidad es escasa y, cuando sale un curso, hay muy pocos cupos».

Por otra parte, los docentes advierten que «los cambios que se vienen [en materia de transformación curricular] son de etiqueta, en realidad es lo mismo. Tiene que haber cambio de enfoque, de autonomía de vida».

g. Dignidad y capacidad

Como se vio al presentar el modelo de la diversidad, este sostiene que el modelo social incurre en los mismos errores del modelo médico rehabilitador-normalizador, en la medida que aspira a la «normalidad», a tratar de ser como el otro, en una supuesta normalidad incompatible con la diversidad que caracteriza fundamentalmente a las personas con diversidad funcional intelectual.

Para los defensores del modelo de la diversidad, el fundamento teórico está en la dignidad de las personas, una dignidad que no tiene vínculos con la capacidad. Se trata de construir una sociedad en la que todas las personas vean preservada plenamente su dignidad, donde la diversidad funcional sea vista como una diferencia con valor y no como una carga.

Existen aspectos que fueron destacados, referidos a la dignidad de este colectivo más allá de su capacidad, colectivo de seres valiosos en sí mismos por su diversidad: «ellos tienen más corazón que otras personas», «yo creo que él debe tener todos los sentidos mucho más agudos, él escucha más y ve cosas que nosotros no vemos», «quiero a todos mis hijos, pero él es especial».

VIII. Conclusiones

El presente trabajo estuvo orientado hacia la realización de una investigación evaluativa de la implementación, desarrollo y resultados del programa de escuelas taller de formación ocupacional para adolescentes con diversidad funcional intelectual en la educación pública.

Dado que todo programa se diseña para atender una necesidad, la investigación evaluativa propuesta tuvo como finalidad última conocer si los estudiantes desarrollan las competencias para su inserción en el mercado laboral o si, por el contrario, el programa implementado en las escuelas taller requiere ajustes que hagan posible alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos.

La metodología utilizada se apoyó en el uso de dos técnicas: el cuestionario y los *focus groups*. A partir del cuestionario se pudo obtener información de sesenta y siete docentes de escuelas taller, lo que entendemos es una cifra altamente significativa dentro del total de docentes de este tipo de programas. En cuanto a los *focus groups*, los resultados los percibimos como de relevancia, ya que se realizaron tanto a estudiantes egresados de escuelas taller como a sus referentes familiares y a docentes de este programa. Los cinco *focus groups* realizados también aportaron información de gran importancia para el análisis.

Las conclusiones a las que se han arribado se muestran sólidas y perfectamente coherentes entre sí, lo que les da verosimilitud.

A. Estereotipos hacia el tratamiento de la diversidad funcional

Se destacaron las barreras derivadas de los estereotipos hacia el tratamiento de la diversidad funcional. La hipótesis de partida respecto a que los diferentes estereotipos en el tratamiento de la diversidad funcional están subyacentes en la conducta de los diferentes grupos sociales ha surgido con fluidez en todos los *focus groups*. Se ha llegado a documentar incluso

estereotipos extremos, que se asemejan a hechos que parecían pertenecer al pasado, como es el caso del origen de la diversidad funcional en el castigo divino. Esta forma de ver la diversidad funcional es una primera barrera que dificulta la realización de la persona con diversidad funcional y, por tanto, limita sus posibilidades de alcanzar una vida digna.

B. Legislación laboral hacia la inclusión

En materia de legislación laboral los resultados son auspiciosos, aunque extremadamente lentos en su aplicación. La primera ley, n.º 16.095 de Protección al Discapacitado de 1989, con propuestas de gran significación, nunca fue reglamentada. Tuvieron que pasar más de veinte años para que otra ley, n.º 18.651 en 2010, retomara la temática y avanzara sustantivamente.

En materia de inclusión laboral los resultados son necesariamente pobres tanto por evasión como por elusión. Evasión, porque las administraciones públicas más importantes presentan un 0 % de cumplimiento de los requerimientos legales, incluyendo en 2021 la totalidad de los ministerios, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Elusión, porque se ofrecen vacantes laborales para personas con diversidades funcionales que no suponen esfuerzos adicionales de inclusión como, por ejemplo, personas con diversidad funcional que posean nivel universitario.

En lo que respecta al ámbito privado la realidad no es diferente. Si bien la ley prevé beneficios en aportes patronales para las empresas que realicen obras de accesibilidad en los espacios laborales, así como que promuevan la inclusión laboral de personas con diversidad funcional, la Cámara de Industrias del Uruguay expresa que no se presentan personas con el perfil y formación requeridos.

Los datos son concluyentes, en el año 2021, la Comisión Nacional de Inclusión Laboral recibió un total de dieciséis postulaciones de empresas en el registro de empleadores, de las cuales, cuatro fueron aprobadas y accedieron al certificado que habilita el beneficio.

C. Situación socioeconómica y educativa de la diversidad

Hemos advertido algunos aspectos de elevada gravedad en el ámbito social respecto a la persona con diversidad funcional. Entre ellos destacamos un menor acceso a la educación que sus pares «sin limitaciones», un consecuente muy bajo nivel de instrucción que alcanza a casi el 40 % de este colectivo, un mínimo nivel de ocupación que apenas llega al 16,5 % y, como resultado de todo lo anterior, un elevado nivel de pobreza, ya que la mitad de las personas con diversidad funcional pertenecen a los hogares ubicados en el primer y segundo quintil de ingresos.

Según la información obtenida, es posible advertir que la diversidad funcional está asociada a la pobreza, bajo nivel de instrucción y desocupación. Tal como plantea Sen (2021), si una persona con diversidad funcional no puede funcionar de la misma manera que una persona sin diversidad funcional, aunque ambos dispongan exactamente del mismo ingreso, mucho más difícil le será alcanzar niveles satisfactorios de bienestar si incorporamos la desigualdad de ingresos en perjuicio de las personas con diversidad funcional.

D. Investigación evaluativa

Como resultado del cuestionario a los docentes el programa de escuelas taller recibió fuertes observaciones. El 57 % de las respuestas lo calificaron como deficiente o regular, lo que supone una valoración extremadamente baja respecto, incluso, a instituciones educativas similares del propio sector público. Todo lleva a pensar en que existe discriminación hacia la persona con diversidad funcional, tanto a nivel social como a nivel educativo. Los aspectos más cuestionados fueron los relativos a infraestructura, las familias y los resultados en términos de inclusión laboral, o sea, aspectos centrales del programa.

Como sostiene Sen (2021), si no existiese diversidad humana, la igualdad en un ámbito podría ser compatible con la igualdad en otros ámbitos. Pero, como somos profundamente diversos, la búsqueda de la igualdad en un espacio conduce necesariamente a desigualdades en otros espacios. Así, si

bien la igualdad en los programas educativos no necesariamente conduce a igualdad de oportunidades, seguramente la desigualdad en los programas educativos, desvalorizando al estudiante con diversidad funcional, conduce necesariamente a una profundización de las desigualdades en perjuicio de estos últimos.

El resultado de los *focus groups* nos ofreció un «baño de realidad» indecoroso para un país que pretende alcanzar altos niveles de desarrollo social. Las variables seleccionadas (autodeterminación, autonomía, accesibilidad, discriminación, inclusión laboral, formación y dignidad) nos muestran con total crudeza aquel aspecto que el modelo de la diversidad identifica como el «sufrimiento que la convivencia con la diversidad funcional supone a un individuo por el mero hecho de ser diferente» (Palacios & Romañach, 2007, pág. 180)

Con relación a la *autodeterminación*, se apreció cómo la permanente limitación a la libertad de las personas con diversidad funcional intelectual deroga su capacidad de elegir, en todos los ámbitos, lo que afecta negativamente su calidad de vida.

La *autonomía* la vimos asociada a las barreras sociales a las que hace referencia el modelo social, constituyendo una forma sutil pero muy eficaz de discriminación, un obstáculo que no se percibe para el común de las personas, pero que para la persona con diversidad funcional implica una barrera imposible de superar. Desde billetes con el mismo color hasta envases para el cabello similares, constituyen barreras que impiden desenvolverse con autonomía.

En materia de *accesibilidad*, una sola frase de un estudiante egresado resume miles de obstáculos y barreras que crea la propia sociedad y que impide que las personas con diversidad funcional puedan incluirse socialmente y diseñar su propio plan de vida en igualdad de oportunidades: «me hubiese gustado tener una escuela en la que todos los amigos pudieran caminar y jugar sin escalones».

No es necesario profundizar en la *discriminación* continua que enfrenta la persona con diversidad funcional, ya que sería redundante. Aquí también recogemos una frase de los *focus groups* que nos pone los pies en la tierra: «la sociedad no acepta a las personas con discapacidad».

Respecto a la *inclusión laboral*, si bien se aprecian avances, el progreso efectivo es particularmente lento. Desde leyes que demoran más de veinte años para reglamentarse, hasta procesos de evasión y elusión en materia de inclusión laboral, llevan a que la persona con diversidad funcional no pueda tener la posibilidad de elegir el tipo de vida que le resulte valioso vivir. Un solo ejemplo basta para comprender este fenómeno: la ley que obliga a que se reserve el 4 % como mínimo de las vacantes generadas en el sector público para el ingreso de personas con diversidad funcional tiene una vigencia de más de treinta años y, en 2021, esta reserva apenas llegó al 0,4 %.

La *formación* en escuelas taller ha sido vista desde distintos ángulos con una valoración relativamente positiva. Es de destacar en primer lugar que, el juicio valorativo sobre el funcionamiento de los talleres ocupacionales de parte de los docentes ha sido el segundo más alto a pesar de las valoraciones negativas de los ítems por separado, aspecto que destaca lo global frente a las dificultades particulares. Simultáneamente, se perciben graves deficiencias en materia de adecuación de la oferta educativa a los cambios en el mercado laboral, a la inexistencia de un marco curricular, a la necesidad de apoyos profesionales específicos (psicólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros), a la ausencia de formación técnica específica para los docentes.

Dejamos para el final el concepto de *dignidad*, una dignidad de la persona con diversidad funcional que no tiene relación con la capacidad, o sea, que su diversidad sea vista como una diferencia con valor y no como una carga, un colectivo de seres valiosos en sí mismos por su diversidad.

-o0o-

Referencias

- Aguado Díaz, A. (1995). *Historia de las deficiencias*. Madrid: Escuela libre. Obtenido de ISBN: 84-88816-12-X
- ATD, A. (2017). *Breve análisis histórico de la educación en el Uruguay*. Montevideo.
- Blanco, E. (2006). Formación universitaria basada en competencias. En L. Prieto, *la enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje* (págs. 31-59). Barcelona: Octaedro.
- Bullock, C., & Mahon, M. (2017). *Introducción a los servicios de recreación para gente con discapacidad. Centrado en la persona* (4 ed.). Sagamore Venture Publishing. Obtenido de 1571678085
- Cepal. (2020). *La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y regional: escenarios y proyecciones en la presente crisis*. Santiago: Cepal. Obtenido de www.cepal.org/es/publications.
- Cerrillo, R., & Urquiza, D. (2010). Buenas prácticas, calidad de vida y calidad de servicios. En S. De Miguel, *Formación para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual* (págs. 203-217). Madrid: Ediciones Pirámide.
- De Asís, F. (2007). *Competencias profesionales en la formación profesional*. Madrid: Alianza Editorial.
- De Azcárate, P. (1873). *Política, Libro cuatro, capítulo XIV. De la educación de los hijos en la ciudad perfecta* (Vol. 3). Madrid: Gredos.
- De Miguel, S. e. (2010). *Formación para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual*. Madrid, España: Pirámide.
- Decreto Ley n.º 79/014. (7 de abril de 2014). *Reglamentación de la Ley 18.651*. Obtenido de <https://www.impo.com.uy/bases/decretos/79-2014>
- Escudero, T. (2016). La investigación evaluativa en el siglo XXI: Un instrumento para el desarrollo educativo y social cada vez más relevante. *Relieve*, 1-22.
- Hamui-Sutton, A., & Varela-Ruiz, M. (Enero-marzo de 2013). La técnica de los grupos focales. *Investigación en educación médica*, 2(5), 55-60.

- Hoffer, P. (1981). *Madres asesinas: infanticidio en Inglaterra y Nueva Inglaterra 1558-1803*. NY: Universidad de Nueva York.
- INE-CHND. (2004). *Encuesta nacional de personas con discapacidad. Informe final*. Montevideo.
- Kershaw, I. (2007). *Hitler 1936-1945*. Barcelona: Ediciones Península.
- Ley n.º 19.353. (8 de diciembre de 2015). *Creación del sistema nacional integrado de cuidados(snic)*. Obtenido de <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19353-2015>
- Ley n.º 16.095. (20 de noviembre de 1989). *Ley de protección integral a las personas discapacitadas*. Obtenido de <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16095-1989>
- Ley n.º 17.378. (31 de Julio de 2001). *Personas discapacitadas. lengua de señas uruguaya*. Obtenido de <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17378-2001>
- Ley n.º 18.418. (4 de diciembre de 2008). *Convención de naciones unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad*. Obtenido de <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18418-2008>
- Ley n.º 18.437. (16 de enero de 2009). *Ley general de educación*. Obtenido de <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008>
- Ley n.º 18651. (19 de Febrero de 2010). *Protección integral a las personas con discapacidad*. Recuperado el 4 de 11 de 2022, de <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18651-2010>
- Ley n.º 19.691. (29 de Octubre de 2018). *Promoción del Trabajo para Personas con Discapacidad*. Recuperado el 11 de 10 de 2022, de <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19691-2018>
- Lussich, C., & Solomita, M. (26 de noviembre de 2022). La barrera que la ley no logró romper. *El País*, págs. 2-3.
- Meresman, S. (2013). *La situación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Uruguay : la oportunidad de la inclusión*. Montevideo: Unicef.
- Nietzsche, F. (2011). *La gaja ciencia*. Buenos Aires: Libertador.

- Nuñez, I. (2019). *Discapacidad y relevamientos estadísticos*. Montevideo: Asesoría General en Seguridad Social Comentarios de Seguridad Social N° 64.
- OIT. Organización Internacional del Trabajo. (2019). *Guía para empresas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad*.
- Organización Mundial de la Salud. (2013). *El desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad. Un documento de debate*. Suiza.
- Palacios, A. (2008). *El modelo social de Discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. Madrid, España: Cermi.
- Palacios, A., & Romañach, J. (2007). *El modelo de la diversidad*. Madrid, España: Diversitas Ediciones.
- Palacios, A., & Romañach, J. (2008). El modelo de la diversidad: una nueva visión de la bioética desde la perspectiva de las personas con diversidad funcional (discapacidad). *Intersticios*, 37-47.
- Pastor, N. (2019). Reservas a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. *Revista electrónica de estudios internacionales*, 1-34.
- Perassi, Z. (2009). Evaluar un Programa Educativo: Una Experiencia Formativa Compleja. *Revista Iberoamericana De Evaluación Educativa*, 172-195.
- Rueda, L. (2020). Autonomía y autodeterminación en discapacidad intelectual, aspectos éticos y aportes para la inclusión. *Revista argentina de terapia ocupacional*, 21-28.
- Sacristán, C. (2009). La locura se topa con el manicomio. Una historia por contar. *Cuicuil*, 163-183.
- Sen, A. (2021). *Nuevo exámen de la desigualdad*. Madrid: Alianza editorial.
- Toboso, M., & Arnau, M. (2008). La discapacidad dentro del enfoque de capacidades y funcionamientos de Amartya Sen. *Araucaria*, 64-94.
- Victoria, J. (2013). El Modelo Social de la Discapacidad: una cuestión de derechos humanos. *Revista de Derecho UNED*, 817-833.
- Wolfensberger, W. (1972). *The principle of normalization in human services*. Nebraska: University of Nebraska Medical Center.

Índice de tablas

Tabla 1. Evolución de la normativa para la protección integral de las personas con diversidad funcional	30
Tabla 2. Ingreso de personas con discapacidad en el Estado por tipo de discapacidad 2010 – 2021	35
Tabla 3. Porcentaje de la población con al menos una discapacidad (2004)	38
Tabla 4. Principal discapacidad en el total de personas con discapacidad (2004)	38
Tabla 5. Porcentaje de la población de 6 a 18 años por asistencia a un establecimiento educativo según presencia de discapacidad (2004)	39
Tabla 6. Porcentaje de hogares por quintiles de ingreso según presencia de discapacidad (2004)	39
Tabla 7. Tasa de empleo por grupo de edades según presencia de discapacidad (2004)	40
Tabla 8. Prevalencia de limitaciones en la población mayor de 5 años según tipo de limitación. (Censo 2011)	41
Tabla 9. Prevalencia de limitación en la población según tipo y nivel de limitación (Censo 2011)	41
Tabla 10. Principal discapacidad en el total de personas según sexo (Censo 2011)	42
Tabla 11. Tasa de actividad, empleo y desempleo según prevalencia de limitaciones (Censo 2011)	42
Tabla 12. Matriz FODA	50
Tabla 13. Indicadores para observar	51
Tabla 14. Cuestionario a docentes de Escuelas Especiales	52
Tabla 15. Categorías del cuestionario	53
Tabla 16. Atributos de los Focus Groups	55
Tabla 17. Respuestas al cuestionario en cantidades	63
Tabla 18. Respuestas al cuestionario en porcentajes	63

Índice de figuras

Figura 1. Evolución del ingreso de personas con discapacidad a los organismos del Estado por año	34
Figura 2. Ingreso de personas al Estado por tipo de discapacidad (2021)	36
Figura 3. Valoración del cuestionario completo en porcentajes	64
Figura 4. Puntuación promedio de cada pregunta	65